

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

Le P.C. portugais jusqu'en 1947.... 1	Le XI ^e Congrès du Parti communiste Tchécoslovaque 14
BORIS SOUVARINE. — Chinoiseries intempestives 5	Le Presidium du P.C. de l'Union soviétique en juin 1958 16
Bibliographie : <i>Les rebelles algériens</i> , par Serge Bromberger 8	LUCIEN LAURAT. — Improvisations soviétiques 17
En France : Maigres résultats de la tactique d'unité d'action en mai 1958 . 9	Les études africaines en U.R.S.S..... 19
Les communistes à Chypre. Le livre noir de l'E.O.K.A. sur la trahison des communistes 10	Deux articles sur la « campagne antidroitière » en Chine communiste.. 21
Le VII ^e Congrès du P.C. bulgare.... 12	Chronologie du monde communiste, Juin 1958 23

Le P.C. portugais jusqu'en 1947

A l'occasion des récentes élections présidentielles au Portugal, une agitation s'est développée. Le Parti communiste y a évidemment participé. Nous avons pensé que nos lecteurs nous sauraient gré de leur donner une histoire de ce parti des origines à 1947. Nous compléterons ultérieurement ce travail par une mise au point des dix dernières années d'action clandestine du P.C. portugais. (G. A.)

La révolution bolchevique d'octobre 1917 suscita un mouvement d'enthousiasme au Portugal, notamment dans les milieux syndicalistes. Un des plus ardents adeptes, le leader syndicaliste Manuel Ribeiro fonda en septembre 1919 la « Fédération Maximaliste Portugaise » qui groupait des militants anarcho-syndicalistes et publiait un journal extrêmement violent : *A Bandeira Vermelha (Le drapeau rouge)*. Peu après, Manuel Ribeiro fut arrêté (octobre 1920) pour son action antigouvernementale, et la Fédération Maximaliste Portugaise en arriva à cesser toute activité et même à se dissoudre. Mais elle avait eu le temps de préparer le climat pour la création d'un Parti communiste portugais.

Après la création du Parti communiste espagnol (avril 1920), deux de ses membres influents se rendirent au Portugal au début de 1921 en vue de faciliter la création d'un Parti communiste portugais, mais les relations entre les deux communistes espagnols et leurs camarades portugais favorables au bolchevisme furent peu amicales. Il y eut même une scène de pugilat assez vive dans une rue de Lisbonne entre un Espagnol et Nascimento Cunha.

Celui-ci, militant anarcho-syndicaliste du Portugal, lié au Parti radical (parti d'extrême-

gauche) publia un jour dans *A Batalha (La Bataille)*, l'organe de la C.G.T., un article préconisant la création d'un Parti communiste portugais ; article très discuté par les dirigeants de la C.G.T. qui s'opposèrent à une telle propagande dans leur organisation. Néanmoins, en mai, plusieurs réunions furent tenues au siège d'un syndicat de Lisbonne, et c'est de là que sortit la résolution de créer le P.C.P. Le premier Comité directeur comprenait Nascimento Cunha, comme secrétaire général, Antonio Peioce, Manuel Ribeiro, Victor Martins et d'autres, puis plus tard, Caetano de Sousa, comme secrétaire politique.

Le Parti fixa son siège au 30 Rua do Arco do Marquês do Alegrete et rassembla assez vite un millier d'adhérents. Dans un manifeste publié le 7 juillet 1921, il affirmait son adhésion aux vingt et une conditions et attaquait la C.G.T. et son journal *La Bataille*. A partir de 1922, le Parti s'étendit à Porto et dans d'autres villes, mais d'une façon générale il restait sans influence sur la classe ouvrière.

A la suite d'une scission chez les Jeunesses syndicalistes, provoquée par José de Sousa, celui-ci forma les Jeunesses communistes qui adhèrent au P.C.P. En 1922, José de Sousa ayant pris des fonctions de direction au Parti, les Jeunesses furent dirigées par Antonio Monteiro et Pires Barreira.

A partir de ce moment, le communisme portugais édite deux journaux : *O Comunista (Le Communiste)* et *Joven Comunista (Jeunesse communiste)*. Ce dernier fut plus tard remplacé par *A Rajada (La Rafale)*.

De 1922 à 1929

A la suite de l'adhésion du P.C.P. au Komintern comme Section Portugaise de l'Internationale Communiste (S.P.I.C.), Nascimento Cunha fut invité par lettre personnelle de Lénine à assister au IV^e Congrès du Komintern. Mais il déclina l'invitation. La délégation portugaise fut constituée par Caetano de Sousa, Pires Barreira, Manuel Ribeiro et d'autres. Elle se rendit en U.R.S.S. au Congrès du Komintern (5 novembre au 5 décembre 1922), mais de retour au Portugal, Manuel Ribeiro, peu enthousiasmé, se retira du mouvement communiste et se convertit au catholicisme.

C'est aussi en 1922 que le P.C. portugais reçut la visite de Pierre Sémard, secrétaire de la Fédération des Cheminots de France et plus tard membre du Bureau politique du P.C.F. Il avait pour mission de rapprocher les P.C. de France, d'Espagne et de Portugal afin de constituer dans l'Europe de l'ouest une forte organisation internationale agissant selon les mêmes méthodes dans les trois pays.

A la suite du retour au Portugal de la délégation au IV^e Congrès du Komintern, la structure organique du P.C.P. fut modifiée, et calquée sur celle du parti bolchevik.

Bien qu'ils se fussent intitulés communistes, les dirigeants du P.C.P. restaient marqués par leur origine anarchiste : leur culture léniniste était très faible et ils ne surent pas développer un travail de masse efficace. Aussi, au cours des années 1923-1924, des dissensions internes, la fuite des militants, le désintéressement des dirigeants pour les activités du parti firent du P.C.P. un groupement presque mort.

Un congrès tenu le 4 mars 1924 tenta de lui redonner vie. Il révèle deux tendances : une gauche, avec Caetano de Sousa, José de Sousa et les Jeunesses communistes, et une droite dont le leader était l'écrivain José Carlos Rates. Jules Humbert Droz est alors envoyé par le Komintern pour réunifier le P.C.P. Carlos Rates devient secrétaire général, Pires Barreira entre au Comité central tandis que Caetano de Sousa, José de Sousa et Antonio Monteiro sont écartés des postes de direction. Après un voyage à Moscou, Carlos Rates déploie une vive activité pour appliquer les techniques léninistes de lutte révolutionnaire. En décembre 1924, Nascimento Cunha, accusé de maintenir des relations avec les partis bourgeois, est suspendu. Il démissionne, entraînant avec lui un certain nombre de militants.

Au cours de cette période, le P.C. se lie avec le parti politique « La Gauche démocratique » de José Domingues dos Santos, pour les élections législatives de 1925. Mais il n'obtient aucun siège. Le seul bénéficiaire fut le parti de José Domingues dos Santos. Cet échec électoral ruina

le prestige de Rates. Il se désintéressa désormais du parti, retourna à la Maçonnerie (qu'il avait abandonné lorsqu'il fut nommé au secrétariat du P.C.) et accepta le poste de rédacteur du journal *O Século* (*Le Siècle*). Il offrit sa démission et fut expulsé du P.C. qui connut une nouvelle période de décadence que ne put freiner le congrès du 26 au 28 mai 1926.

Le 28 mai 1926, l'armée portugaise, commandée par le général Gomes da Costa fit la « Révolution nationale » et instaura la dictature militaire. Il est à noter que, par hostilité au Parti démocratique qui était alors au pouvoir, le général Gomes da Costa fut appuyé par de nombreuses forces politiques, parmi lesquelles les radicaux de Martins Junior, avec Nascimento Cunha. La dictature militaire interdit aux anciens partis l'intervention dans la vie politique. La C.G.T. fut dissoute. Quant au P.C., son influence dans les masses était si diminuée que personne ne s'en soucia.

Jusqu'en mars 1927, l'activité du P.C.P. fut pratiquement nulle. Mais à ce moment, José de Sousa, Silvino Ferreira et d'autres militants essaient de lui rendre vie. Ils durent pourtant, plus tard, se démettre de leurs fonctions quand Augusto Machado, retour de Moscou, entreprit de réorganiser le parti selon les méthodes bolcheviques. Dans le même temps, il faut noter une action du syndicat des ouvriers de l' Arsenal (Marine) dirigé par Bento Gonçalves et Manuel Alpedrinha. Bento Gonçalves était un ouvrier tourneur, né en 1902, autodidacte qui avait acquis une grande culture politico-sociale de caractère marxiste. Ayant visité l'U.R.S.S., il devint un communiste militant et fit partie de la cellule de l' Arsenal de la Marine. D'autre part, la question de l'adhésion des syndicats portugais à l'Internationale Syndicale Rouge (I.S.R., Profinintern) soulevée depuis 1922 et qui provoqua d'innombrables discussions au sein de la C.G.T. ne fut pas résolue jusqu'en 1929. Il se forma alors un « Comité des partisans de l'I.S.R. », constitué surtout par des ouvriers des syndicats des Arsenaux (Armée et Marine) et par des éléments de la Fédération des travailleurs maritimes. Il avait un journal appelé *A Internacional*. Un de ses leaders principaux était Fernando Quirino. José de Sousa eut aussi des liens avec lui.

Quand Augusto Machado, de retour d'U.R.S.S., entreprit de réorganiser le P.C.P., Bento Gonçalves, Manuel Alpedrinha, José de Sousa et Fernando Quirino montèrent une intrigue qui provoqua l'expulsion de Machado.

En avril 1929, une conférence, tenue dans la banlieue de Lisbonne, où assistaient une trentaine de participants, procéda à l'élection d'un nouveau Comité central et Bento Gonçalves fut nommé secrétaire général.

La réorganisation de 1929

Le Comité central élu en 1929 comprenait entre autres José de Sousa, Fernando Quirino et Manuel Alpedrinha. Peu de temps après, les étudiants Velez Grilo et Julio Fogaça, ainsi que l'ouvrier Militao Bessa Ribeiro en firent partie. Le secrétariat général, tenu par Bento Gonçalves jusqu'à son arrestation (septembre 1930), fut exercé ensuite par Velez Grilo.

Sous l'impulsion de Bento Gonçalves, le parti subit une profonde réorganisation pour le combat dans l'illégalité. Il forma des cadres, se fixa une ligne politique par l'application de la

doctrine marxiste-léniniste et tenta de conquérir de l'influence dans les masses ouvrières. Des liens réguliers furent établis avec le Komintern. Des sections portugaises du Secours Rouge International, de la Ligue des Amis de l'U.R.S.S. et de la Ligue contre la guerre et le fascisme furent organisées sous le contrôle du P.C. Les Jeunesses communistes, transformées en Fédération des Jeunesses Communistes Portugaises furent aussi réorganisées.

Dans le même temps, des liens furent noués avec l'Internationale Syndicale Rouge (Profin-

tern) et un Comité intersyndical fut créé sous la direction de José de Sousa. Ce Comité disposait d'un journal : *Le Prolétaire*. Une importante « Organisation Révolutionnaire de l'Armée » (O.R.A.), créée par le marin Manuel Guedes, disposait d'un journal : *O Marinheiro Vermelho (Le Marin Rouge)*.

Le P.C. s'infiltra également dans quelques mouvements politiques comme « Rénovation démocratique ».

L'organisation du P.C. à Lisbonne était fondée sur des cellules de rues, groupées en zones avec un comité de zone, l'ensemble des zones étant dirigé par un comité régional. Mais en province, à l'exception de Porto et de Beja, l'organisation était très faible. Le nombre des affiliés atteignait quatre cents environ en 1935.

La presse communiste, illégale, comprenait les journaux *Avante* en 1931, *O Militante* en 1933, *Le Prolétaire*, *A Estrela Vermelha (Etoile Rouge)* et différents bulletins pour chacune des organisations satellites.

Si le P.C. entreprit dès 1930-1931 une pénétration dans les milieux universitaires, c'est toutefois dans les milieux ouvriers que son action fût la plus efficace. En 1930, la C.G.T., non reconnue officiellement par l'Etat, avait perdu une grande partie de son influence et certains syndicats étaient de tendance socialiste réfor-

Le 19 mars 1933, un plébiscite national approuve à une large majorité la nouvelle constitution politique portugaise qui donne à l'Etat portugais une structure présidentielle, corporative et antiparlementaire.

L'organisation corporative du pays est définie par le statut du travail national. En outre, les anciens syndicats dominés par le P.C.P. ou la C.G.T. sont dissous et remplacés par les syndicats nationaux, les corporations, les maisons du peuple ou des pêcheurs. Cette réforme que les communistes appelèrent la « fascisation » des syndicats, permit un terrain d'entente entre C.I.S., C.G.T. et P.C. pour lutter contre le nouvel ordre corporatif. Des manifestations violentes eurent lieu le 18 janvier 1934 à Lisbonne et dans d'autres villes : mouvements de rues, sabotages. Dans certains endroits, les émeutiers restèrent maîtres de la situation pendant près de quarante-huit heures. Toutefois, la grande majorité des ouvriers ne suivit pas l'ordre de grève générale et le mouvement échoua. Par la suite, le P.C. fut disloqué par l'arrestation de plusieurs de ses membres et l'exil d'autres. Il en fut de même pour le C.I.S. et les Jeunesses communistes.

Après le 18 janvier 1934, la direction du P.C. est assurée par Bento Gonçalves (secrétaire général), José de Sousa et Julio Fogaça et ce n'est qu'à partir de juillet 1934 que le journal du parti, *O Avante*, recommence à paraître. Selon le rapport même fait au VII^e Congrès du Komintern (25 juillet-21 août 1935), le P.C. portugais avait alors environ quatre cents membres et son action fut jugée trop faible. Sur les instructions de Dimitrov, la tactique fut modifiée et les communistes portugais furent critiqués. Désormais, la consigne fut d'éviter tout incident violent et de procéder à une infiltration dans les syndicats et corporations nationaux, à l'unité d'action avec les autres groupes (anarchistes et socialistes) à la constitution d'un Front populaire qui unisse tous les opposants au régime. Mais peu après la conférence du Komintern, une vigoureuse action

A NOS LECTEURS

En raison des congés payés (personnel et imprimerie) et de l'absence de la plupart des membres de notre Association et de nos lecteurs, il a été décidé que le prochain numéro d'EST & OUEST — comme les années précédentes — paraîtrait dans le courant de septembre.

miste représentée par le Parti socialiste du docteur Ramada Curto. Une réunion, organisée par le P.C. au siège du S.P.A.M. (Syndicat du personnel de l'Arsenal de la Marine, complètement dominé par les communistes) décida que les syndicats constitueraient une Commission intersyndicale (C.I.S.), tenue en main par le P.C.

Grâce à cette organisation, le P.C. put avoir quelque action sur les masses ouvrières et provoqua différentes manifestations et troubles dont les plus importants eurent lieu le 1^{er} mai et le 26 août 1931 contre la dictature militaire.

Le 26 mai 1932, des bagarres sanglantes eurent lieu contre des manifestants qui célébraient le septième anniversaire de la Révolution nationale. Ce fut l'origine de la première répression contre le P.C. et les organisations satellites. Jusqu'ici dans la semi-légalité, les organisations communistes durent entrer dans la clandestinité.

De 1933 à 1939

de la police provoqua l'arrestation de Bento Gonçalves, José de Sousa, Manuel Alpedrinha, Fernando Quirino et Julio Fogaça. Le secrétariat dut alors être réorganisé (João Miguel Russel et le docteur Alberto de Araujo).

Au moment de la guerre civile espagnole, le P.C.P. tenta d'aider le P.C. espagnol, mais en raison de l'importance particulière attachée par l'I.C. à la guerre civile, le *Bureau Latin* du Komintern, dont le siège était à Paris, envoya au Portugal, au cours de l'été de 1936, Miguel de Oliveira pour orienter l'action. Celui-ci fut arrêté au début de 1937, s'évada en 1938 et fut ensuite expulsé de l'I.C. L'action la plus spectaculaire du P.C.P. au cours de cette période fut la révolte de la marine. Par le truchement de son Organisation Révolutionnaire de l'Armée (O.R.A.), le P.C. réussit à provoquer une mutinerie.

Le 8 septembre, les marins de l'avis « Afonso de Albuquerque », du contre-torpilleur « Dão », de l'avis « Bartolomeu Dias » parviennent à s'emparer des navires, à capturer les officiers et tentent de rejoindre l'escadre espagnole rouge. Mais le plan ne put réussir grâce à l'intervention de la garnison de Lisbonne.

Toutefois, le P.C. ne cessa de manifester son activité, notamment par le dépôt de bombes à l'Ambassade d'Espagne et dans différents édifices publics portugais. Une nouvelle vague de répression policière suivit, fin 1937, qui désarticula totalement le P.C. Au début de 1939, le secrétariat du P.C. fut réorganisé à nouveau par la nomination de Francisco Miguel, Eudjero Pinto Bastos et Alvaro Cunhal. Les deux premiers furent arrêtés peu après. Quant au troisième, appelé pour le service militaire dans la compagnie disciplinaire de Penamacor, puis arrêté, il ne retrouva la liberté qu'en fin 1940. Pendant toute cette période, les publications du P.C. parurent de façon très irrégulière. Pratiquement, le P.C. avait complètement cessé d'exister.

Le P.C. depuis 1940

Fin 1940, début 1941, le P.C. portugais tente une nouvelle fois une sérieuse reorganisation semblable à celle de 1929. Elle fut l'œuvre de Bento Gonçalves et du docteur Alvaro Cunhal. Les communistes prisonniers dans la colonie pénitentiaire de Caboverde (Tarrafal) s'organisèrent en une « Organisation des Communistes Prisonniers de Tarrafal » (O.C.P.T.). Le secrétaire général tout indiqué fut Bento Gonçalves qui exerça ses fonctions jusqu'à sa mort (2 septembre 1942).

L'O.C.P.T. maintient des liens étroits avec les communistes en liberté sur le continent. A la suite de divergences dont le pacte germano-soviétique fut l'origine, José de Sousa et Fernando Quirino furent expulsés de l'O.C.P.T., donc du P.C.P., au début de 1942.

La réorganisation du P.C.P. fut faite surtout par Alvaro Cunhal en collaboration avec un certain nombre de militants qui avaient bénéficié de l'amnistie de 1940 (Julio Fogaça, Militao Ribeiro, Jose Gregorio Junior, Sergio Viarigues, Pires Jorge, Pedro Soares, Manuel Guedes) et avec d'autres éléments qui étaient restés dans la vie clandestine (Alfredo Dinis, Antonio Dias Lourenso, Joaquim Campino, José Maria do Rosario, Ferreira Marques). L'action de José Gregorio Junior, notamment fut particulièrement efficace.

Mais des luttes intestines déchirèrent le P.C.P. On assista bientôt à la formation de deux groupes : les cunhalistes, groupés derrière Alvaro Cunhal, et les grilistes, partisans du docteur Velez Grilo, ce qui aboutit à deux séries de journaux et même deux éditions différentes de *O Avante*. Les cunhalistes avaient l'avantage d'avoir pour eux l'appui de l'O.C.P.T. et de Bento Gonçalves. En outre, le Komintern (bien que le P.C.P. ait été expulsé de l'Internationale Communiste) soutenait indirectement Alvaro Cunhal. En sorte que celui-ci finit par triompher de son adversaire. Au premier congrès illégal du P.C. portugais, en 1943, dans son rapport sur l'« Activité du groupe provocateur », Alvaro Cunhal accusa le docteur Velez Grilo d'être « traître à la classe ouvrière » et de « saboter » l'unité d'action. Tous les grilistes furent alors expulsés.

Dans l'organisation adoptée à partir de 1942 et définie avec plus de rigueur au premier congrès illégal, la cellule de rue, base de l'organisation de 1929, fut complètement abandonnée et remplacée par la cellule d'entreprise. A tous les échelons, locaux, régionaux et dans tous les milieux, ouvriers et paysans, le P.C. renforça son organisation.

On a vu que le congrès d'août 1943 marqua le triomphe de Cunhal sur Velez Grilo. A cette occasion, le Comité central fut élu, le Bureau politique formé de Alvaro Cunhal (Duarte), José Gregorio Junior (Alberto), Manuel Guedes (Santos), Joaquim Pires Jorge (Gomes), Manuel Domingues (Luis) et Sergio Viarigues (Amilcar). Les trois premiers formèrent le secrétariat avec les fonctions respectives de secrétaire général, responsable des cadres et de l'organisation et trésorier.

A la suite de cette réorganisation, le P.C. reprit du poids et réussit quelques actions de masse et notamment plusieurs grèves importantes de 1942 à 1945. Il développa aussi son activité dans les milieux étudiants, ce qui lui permit de redonner vie à la « Fédération des Jeunes communistes ». Au cours de la guerre, il mit en œuvre la tactique du Front national sous la forme du

Mouvement d'Unité Nationale Antifasciste (M.U.N.A.F.). Il se mit alors en rapport avec tous les groupements politiques d'opposition au régime : socialistes, anarchistes, républicains-démocrates des anciens partis, et proposa la création d'un Grand Conseil d'Unité Antifasciste ou Conseil national dont feraient partie tous les chefs de ces groupements et des personnalités représentatives. Dans ce vaste mouvement d'unité nationale, le P.C. était minoritaire. Au sein du Conseil national, il n'avait que six membres sur trente-six. Il réussit pourtant à se faire attribuer les postes-clés et à diriger toute l'activité du M.U.N.A.F. selon ses intérêts, ce qui lui fut d'autant plus facile qu'il avait plus l'expérience de la clandestinité que les autres. Les dirigeants du P.C.P. considérèrent alors que la situation politique, aussi bien mondiale que portugaise, favorisait une ambiance révolutionnaire qui permettait de conquérir le pouvoir, en collaboration avec le M.U.N.A.F., par l'insurrection armée. Les années 1944-1945 furent celles où l'organisation militaire du P.C. atteignit son plus grand développement, notamment dans le secteur de Lisbonne. Ce travail militaire était dirigé par Piteira Santos, Francisco Ramos da Costa et par un membre de l'Union socialiste : José Tendeiro.

✱

Pour ouvrir la campagne électorale pour les élections législatives de novembre 1945, le président Salazar annonça, le 7 octobre, une large amnistie, la suppression du régime exceptionnel de sécurité de l'Etat et la garantie d'une liberté effective des citoyens contre les emprisonnements arbitraires.

Le jour suivant, un groupe de personnalités non intégrées au régime se réunit alors pour constituer une opposition au régime en formulant une revendication : la liberté de constitution des partis politiques; la prolongation de la période électorale et un nouveau recensement électoral. Ces éléments étaient pour la plupart en liaison avec le M.U.N.A.F. Mais le P.C.P. et le M.U.N.A.F., désorientés d'abord par l'initiative de Salazar, décidèrent de s'infiltrer dans le mouvement d'opposition qui, sur leur initiative, prit le nom de Mouvement d'Unité Démocratique (M.U.D.).

La grande manœuvre du P.C. fut de soumettre le M.U.D., organisation légale, au contrôle du M.U.N.A.F., organisation illégale qu'il contrôlait totalement. Et c'est ainsi, bien qu'il fût convaincu que la victoire électorale était impossible, qu'il organisa une campagne d'agitation purement démagogique dont l'intensité et la violence allait croissant de jour en jour. Il comptait, ce faisant, préparer le climat pour l'insurrection armée qui, seule, permettrait, à son avis, la prise du pouvoir par le M.U.N.A.F. L'infiltration du M.U.D. fut si poussée que le docteur Lima Alves qui en fut l'initiateur et qui était devenu le chef de l'opposition légale, dut suspendre toutes les réunions et activités du M.U.D. et envisager de réorganiser l'opposition sous une forme plus ordinaire.

Au cours de cette période, le mot d'ordre du P.C. fut l'abstention afin de pouvoir se prévaloir d'un certain succès et maintenir l'agitation contre le régime. Mais, en dépit de ses efforts, sa campagne fut un échec et nombre d'éléments quittèrent le P.C. ou le M.U.N.A.F. après les élections du 20 novembre 1945.

En avril 1946, le P.C.P. tint son deuxième

Chinoiseries intempestives

Il serait trop simple, paraît-il, de reconnaître que les parvenus de l'école stalinienne, héritiers et successeurs de Staline, ont recours aux procédés de leur défunt maître quand, à leur avis, le besoin s'en fait sentir en politique intérieure comme en politique étrangère. Il faut absolument, aux prétendus soviétologues et à leurs dupes, expliquer les manœuvres et les agissements de l'état-major communiste par des « mystères du Kremlin », par des drames intimes ou par de malignes interventions extérieures. Il leur faut surtout innocenter Khrouchtchev et sa clique, dénicher dans l'ombre de vrais coupables dont l'influence inexplicquée détourne la politique soviétique de son cours normal, étant entendu que ce cours normal et supposé raisonnable a été tracé d'avance par les prétendus soviétologues complaisants au stalinisme. Les mêmes commentateurs qui béaient d'admiration devant Staline, qui excusaient ses atrocités en les imputant arbitrairement à son entourage, qui lui attribuaient toutes sortes de vertus imaginaires, ces mêmes « experts » abusifs veulent maintenant que Khrouchtchev soit un libéral de leur espèce dont le libéralisme serait fâcheusement contrecarré par des « staliniens », par des « maréchaux », par des Chinois. Si Khrouchtchev était libre, sa tendance serait à peu près celle de l'*Observer*, de l'*Express*, de *France-Observateur*, voire du *New York Times*. Malheureusement, il y a Souslov, parfois épaulé par Pospelov, et souvent appuyé par les maréchaux, par les « milieux militaires », enfin par Mao Tsé-toung, par les Chinois. Que peut faire Khrouchtchev contre 650 millions de Chinois? Il ne lui reste qu'à assassiner Imre Nagy et Malet, sans quoi il risquerait de perdre sa place. Et tout cela, par la faute de M. Foster Dulles, car si celui-ci avait accepté sans barguigner de se précipiter à la « conférence au sommet », rien de désagréable ne serait arrivé, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, autrement dit dans le soi-disant « camp du socialisme ».

Voilà pourtant ce qu'on peut lire depuis plusieurs semaines dans des journaux de docte apparence qui s'appellent *New York Times* et *Observer*, que reproduisent en les démarquant et en les enjolivant ou en les corsant divers *Express* et *France-Observateur*, sans parler d'autres feuilles plus ou moins « progressistes » dont, par chance, les extraits ne parviennent pas jusqu'à nous. Quelques coupures des journaux sus-nommés serviront à illustrer cette campagne d'intoxication, selon l'expression des services secrets que les

spécialistes de la « guerre psychologique » ont mise en circulation dans un large public. Elles feront en partie double emploi avec les citations déjà produites dans le dernier bulletin d'*Est & Ouest* (article : « Khrouchtchev et la direction collective »), mais en partie seulement, et puisque les chinoiseries intempestives des prétendus soviétologues prennent des proportions de plus en plus démesurées, il importe d'administrer quelque antidote à ce poison intoxicateur dont les effets se font sentir jusque dans les sphères soi-disant « supérieures ».

**

M. Harry Schwartz, un des soviétologues attitrés du *New York Times*, maintes fois cité ici-même au grand dam de sa réputation, donne sa mesure (22 juin) dans les termes suivants : « Il y a seulement quelques semaines, la tension mondiale semblait quelque peu décroître dans l'enthousiasme avec lequel les Moscovites applaudissaient Van Cliburn et les New Yorkais acclamaient les danseurs de Moïsséiev. Mais la semaine dernière, l'Occident méditait sur l'exécution d'Imre Nagy, etc. » Ainsi, l'accueil des mélomanes de Moscou à un pianiste américain et celui du public de New York à des danseurs russes et caucasiens dénotaient une baisse de la « tension mondiale ». L'échantillon devrait suffire à caractériser cet article qui résume ensuite tous les cancans, les idées fausses, les suppositions gratuites que M. Schwartz inscrit au compte des « diplomatic and intelligence experts » de Washington, lesquels, dit-il, peinent laborieusement à déchiffrer le *puzzle* des événements (mais il n'existe peut-être pas de *puzzle*?). Un autre passage va résumer la science du soviétologue en question :

« Il ne fait certainement aucun doute qu'un bloc staliniste consistant en dirigeants de la Chine, de l'Allemagne Orientale, de la Tchécoslovaquie, de la Bulgarie et de l'Albanie communistes a exercé une pression sur Moscou durant l'année écoulée pour que la politique soit plus dure. »

Ainsi M. Schwartz ne se contente plus de « l'implacable Souslov » renforcé de Pospelov, des maréchaux, des milieux militaires, des néostaliniens, des Chinois, il appelle à la rescousse tous les satellites d'Europe Orientale et même les Albanais. Khrouchtchev le libéral ne deman-

congrès illégal. Trente-cinq à quarante membres, tous fonctionnaires du parti, y participaient. Il s'était passé trois années depuis le premier congrès illégal. Le secrétariat nouveau comprend Cunhal, Gregorio, Guedes et Militao. Parmi les éléments du Comité central figurent Sergio Vilariques, Francisco Miguel, Pires Jorge, Julio Fogaça, Manuel Domingues et Pedro Soares et parmi les suppléants : Pereira Gomes, José Martins, Fernando Piteira Santos, Guilherme da Costa Carvalho, Manuel Rodrigues da Silva, Antonio Dias Lourenso, Joaquim Campino et Mario Mesquita.

Le deuxième congrès enregistra l'impossibilité actuelle de préparer le soulèvement en masse de la nation et décida que le P.C. devait poursuivre la constitution d'une vaste unité nationale anti-

fasciste et renforcer le travail au sein du M.U.N.A.F. et du M.U.D.

Sur le plan de l'organisation, il insista sur la nécessité d'un centralisme démocratique plus strict et sur la nécessité d'une défense plus efficace contre la répression policière. Il décida aussi de développer le travail de propagande chez les paysans, dans les maisons du peuple, chez les pêcheurs, les femmes, les catholiques, les militaires et la création d'un mouvement d'aide aux victimes du fascisme.

Les années 1946 et 1947 furent consacrées à la mise en application des nouvelles consignes du congrès. Mais vers la fin de 1947, en raison des modifications dans la conjoncture internationale (début de la période connue sous le nom de guerre froide), la tactique du P.C. devint plus dure.

dait qu'à vivre tranquille et à laisser vivre Imre Nagy, mais il a eu peur des Albanais. On croyait jusqu'à présent que l'Albanie était satellite de l'Union soviétique. Erreur : le satellite, c'est Khrouchtchev. Des calomniateurs insinuent que les Albanais sont subordonnés au pouvoir soviétique : en réalité, ils en imposent à Khrouchtchev qui, de ce fait, doit verser du vin dans son eau et du sang dans son libéralisme. Comment douter de cette interprétation puisque Khrouchtchev avait chaudement félicité le pianiste Van Cliburn ?

Le même numéro du *New York Times* ne se contente pas des explications lumineuses de M. Schwartz. Il expose tout au long « les pourquoi » de Khrouchtchev, plusieurs théories « qui ne s'excluent pas nécessairement entre elles » (en effet, plus on collectionne de théories, moins on a de chances d'en oublier une). Selon la première, Khrouchtchev a dû passer de la douceur à la violence parce que la ligne « douce » a fait faillite (mais pourquoi ne pas admettre que la direction collective serre ou desserre la vis conformément aux besoins changeants de sa politique?). La deuxième théorie désigne les « restants du stalinisme » comme ayant forcé Khrouchtchev à agir contre son gré (en quoi Khrouchtchev est-il moins « restant du stalinisme » que Souslov, et où voit-on qu'il agisse nécessairement sous la contrainte?). La troisième rend les Chinois responsables, Mao ayant pris parti contre le révisionnisme après l'insurrection hongroise qui a créé de l'effervescence en Chine (depuis quand Mao donne-t-il des ordres ou des conseils à Khrouchtchev?). « Quelle que soit la pression exercée sur Khrouchtchev », poursuit le *N.Y. Times* comme s'il fallait absolument attribuer les actes et les paroles de Khrouchtchev à une pression, « les signes de la semaine dernière ne donnent aucune raison de croire qu'il soit en voie d'élimination » (mais nul signe des semaines précédentes n'autorisait ce journal à accepter les élucubrations de M. Salisbury sur la chute imminente de Khrouchtchev, un mois après avoir indûment proclamé l'avènement du même au pouvoir personnel).

M. Walter Lippmann, dont il serait grand temps de sélectionner une anthologie édifiante, écrivait de son côté dans le *New York Herald Tribune*, cité par le *Monde* du 24 juin : « Il y a tout lieu de penser que l'Union soviétique n'est plus le leader incontesté du monde soviétique. La tension avec Tito et les exécutions hongroises ne sont pas des événements localisés et isolés ». Les commentaires de M. Lippmann ne sont pas non plus localisés et isolés : ils répètent simplement les *gossips* du confrère new-yorkais. Certes, si les Albanais dicent à Khrouchtchev sa ligne de conduite, l'Union soviétique a perdu le *leadership*. Mais, dira le chœur des prétendus soviétologues, il n'y a pas que les Albanais, il y a aussi les Chinois. S'il s'agit des Chinois, que devient l'implacable Souslov, le terrible néo-archéo-stalinien, le grand théoricien-doctrinaire? Cependant, parlons-en un peu, des Chinois.

✱

Déjà, le *New York Times* avait révélé (2 juin) que Mao Tsé-toung, souventes fois signalé comme le maître à penser de Khrouchtchev, était en réalité mis au rancart à Pékin et que le véritable inspirateur de la politique de Moscou n'est autre que Liou Chao-tchi, une sorte de Souslov d'Extrême-Orient. L'*Observer* du 29 juin, journal que copient et recopient assidûment les feuilles « progressistes » de France et de Navarre, évoque encore la « pression de Pékin », sans se

risquer à préciser. Mais dans *France-Observateur* du 3 juillet, on apprend que Mao « serait de plus en plus tenu à l'écart de la direction du Parti communiste chinois qui, sous la conduite de Tchou En-lai, amorcerait un tournant de plus en plus net vers le stalinisme » : le plumitif de service, non content de plagier l'information de M. Gruson citée dans notre dernier article, a substitué le nom de Tchou En-lai (qu'il estropie) à celui de Liou Chao-tchi, pour des raisons certainement transcendantales. Bref, voici Mao hors de cause. Tandis que le plumitif de l'*Express*, même date, « l'homologue » du précédent comme dirait le *Monde* dans son jargon, se donne un mal inouï pour démontrer que la Chine a besoin de la guerre froide, qu'elle craint des prodigalités soviétiques au profit d'autres pays (« que resterait-il après cela pour l'allié chinois? ») et qu'elle « détient, de fait, un droit de veto sur toute possibilité d'accord Est-Ouest ». Le même soviétologue délirant avait récemment découvert que Khrouchtchev « a perdu la direction de la politique soviétique » (cf. notre dernier article).

Or, toujours d'après les milieux « progressistes », il paraît décidément que les Chinois ne sont pour rien dans les dernières stalineries de Khrouchtchev, pas plus Tchou que Liou ni que Mao, pas plus les Albanais que « l'implacable » Souslov, pas plus les maréchaux que l'éminent marxiste Pospelov. Le vrai coupable, c'est M. Foster Dulles. Citons textuellement l'*Express* du 26 juin : « Un historien britannique, A.J.P. Taylor, écrivait dimanche qu'Imre Nagy n'eût jamais été exécuté si M. Dulles n'avait mis tant d'obstination, durant les dix derniers mois, à retarder une conférence au sommet. Il se peut. Mais est-ce bien la personne de M. Dulles qui est en cause? Une négociation internationale était-elle et demeurerait-elle possible? On appréciera le « il se peut » suivi de deux interrogations qui n'ont d'autre raison d'être que de noircir du papier en paraphrasant l'article de W. Lippmann cité plus haut et où le journaliste américain imagine, pour l'amour d'un diptyque, que l'U.R.S.S. comme les U.S.A. a perdu son influence sur ses alliés plus faibles. Les âneries du sieur A.J.P. Taylor ne lui appartiennent pas en propre : l'intarissable Aneurin Bevan les énonce pour son propre compte, pieusement reproduites d'urgence par l'*Express* et par *France-Observateur*, même date (à quand un recueil des âneries de ce dangereux bavard? Ce serait quelque chose d'énorme).

M. Bevan ne dit rien d'original quand il répète tout ce que raconte la presse « progressiste » sur la Chine dont les « besoins économiques sont si grands qu'elle souhaite voir l'U.R.S.S. réserver son aide aux seules nations qui restent indéfectiblement attachées à la foi communiste » (il fallait pour cela ordonner aux Hongrois de tuer Nagy et Maletér?). Le profond penseur travailleur continue : « L'Occident est d'ailleurs en partie responsable de cette attitude par son refus de commercer avec la Chine communiste » (encore une fois, quel rapport avec l'assassinat de Nagy et Maletér?). Et plus loin : « L'Occident, de son côté, n'a rien fait pour soutenir M. Khrouchtchev et ceux qui pensent comme lui. Six mois se sont écoulés depuis que le Kremlin a proposé la réunion d'une conférence au sommet. Quant à la décision soviétique d'interrompre les essais nucléaires, elle n'a été suivie d'aucun geste analogue à l'Ouest. » Ainsi, M. Bevan invente de toutes pièces un Khrouchtchev qui pense comme lui et d'autres qui pensent de même, puis il accuse « l'Occident » de n'avoir rien fait pour soutenir (*sic*) ces personnages imaginaires, il souscrit à un roman-feuilleton sur la Chine et il motive par de telles divagations le supplice de Nagy et de Maletér. Que les com-

munistes, qui sont tous staliniens, Khrouchtchev autant que Souslov, aient décidé de sévir contre le « révisionnisme », de l'enrayer par un acte de terrorisme, cela ne convient pas à un *fellow traveler* : il faut que « l'Occident » soit cause de tout le mal.

Les communistes, écrit encore M. Bevan, ne seront pas aussi méchants avec nous qu'entre eux : « Leurs querelles intérieures ressemblent beaucoup à des guerres de religion et l'on sait que celles-ci sont toujours marquées d'une grande sauvagerie. » Mais dans le même numéro du même journal, on peut lire que la méthode de Khrouchtchev « ne s'inscrit pas dans le cadre d'une véritable guerre de religion ». A noter, en passant, le sabir spécifique d'une certaine espèce de gens qui, depuis la guerre, ne peuvent s'exprimer autrement qu'avec des « s'inscrire dans le cadre », « sous le signe », « déboucher », « valable », « homologuer », « promouvoir » et autre charabia. *L'Observer* du 29 juin, pour sa part, abonde dans le sens de M. Bevan : « Alors que la politique russe actuelle est grossièrement, presque sauvagement déraisonnable, les puissances occidentales ne sont nullement innocentes. Quand M. Khrouchtchev semblait (*sic*) très désireux d'une conférence au sommet, elles ont manifesté une rigidité comparable à tout ce qu'avait auparavant montré M. Molotov. » On saisit le raisonnement prêté à Khrouchtchev ? « Vous n'acceptez la conférence au sommet qu'avec un ordre du jour établi par les ministres des Affaires étrangères ? Dans ces conditions, nous mettons à mort Nagy et Maleter, pour vous apprendre à vivre. » Logique vraiment irréfutable. C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Dulles.

On en perd de vue les chinoïseries de ces messieurs soviétologues, ivres d'hypothèses saugrenues transformées vite en certitudes, puis en vues dogmatiques. Une page de *France-Observateur* (26 juin) intitulée : « Le communisme à l'heure chinoise ? » offre à ce sujet un certain nombre de perles du plus bel orient. Notons, en passant, cet « à l'heure chinoise » qui fait partie des clichés où figurent inmanquablement « s'inscrire dans le cadre » et « sous le signe », etc. Donc, « sur le rôle de la Chine dans l'évolution de cette crise, tous les observateurs sont d'accord », affirme le journal pro-communiste. « Tous les observateurs », c'est le syndicat des prétendus soviétologues qui se nourrit des cancans de Varsovie et de Belgrade. « Cette influence de la Chine sur la politique soviétique serait cependant insuffisante (*sic*) à expliquer, à elle seule, les mesures extrêmes qui risquent d'être prises bientôt contre la Yougoslavie et même la Pologne si Pékin ne trouvait à Moscou même, dans les contradictions des milieux dirigeants soviétiques, un terrain favorable pour exercer sa pression. Une crise n'est-elle pas en train de se produire en U.R.S.S. même ? Non que l'autorité personnelle (*sic*) de Khrouchtchev paraisse (*sic*) pour le moment (*sic*) ébranlée, mais sans doute est-il obligé de tenir compte de plusieurs courants, dont celui de l'armée, ... etc. »

Donc, encore Souslov, encore les maréchaux : les perroquets qui se disent « observateurs » sont facilement « d'accord ». Et le perroquet cité prononce : « il reste que, pour le moment, le communisme paraît bien être à l'heure chinoise ». Mais plus loin : « Il se confirme que Gomulka, dans une circulaire adressée à toutes les organisations du Parti, s'est catégoriquement désolidarisé du crime de Budapest ». Gomulka ayant déjà réfuté ce ragot, tout commentaire devient superflu...

Sur la même page, M. Andrew Roth, de l'affaire

Amerasia (cf. *B.E.I.P.I.* n° 28 et 31) rapporte que M. Bevan, depuis l'exécution de Nagy, « a beaucoup travaillé en coulisse, faisant état d'informations qu'il avait recueillies de Khrouchtchev en septembre dernier, et plus récemment de Polonais et de Yougoslaves. Son analyse de la situation est la suivante : c'est le gouvernement chinois qui porte la principale responsabilité de ces exécutions ». Ainsi, les sources nauséabondes de M. Bevan sont exclusivement communistes, donc mensongères intentionnellement ou non, la principale étant Khrouchtchev, le libéral, le tolstoïen bien connu qui, par ce canal, s'innocente lui-même. Naguère Staline avait fait croire à Roosevelt qu'il s'évertuait à contenir un Politburo composé d'extrémistes belliqueux et il s'était fait passer pour un gentleman, pour un philanthrope, pour un démocrate, auprès de son interlocuteur crédule. De nos jours, Khrouchtchev est un parangon de libéralisme, tenu de recourir aux exécutions capitales sous les exigences de la Chine. Si l'Occident s'était plié à ses quatre volontés, les communistes de Pékin seraient encore « titistes » et rien ne subsisterait à Moscou du stalinisme. On verra ce qu'on verra quand M. Bevan sera au Foreign Office.

*

Il y a, depuis la mort de Staline, une série de mythes conçus par des profanes en matière soviétique et qui constituent désormais le fonds, le thesaurus des connaissances acquises pour les prétendus soviétologues qui sévissent dans la presse. On a déjà oublié sans doute qu'en 1953, le libéral par excellence à Moscou était Béria en personne, à qui nos « experts » attribuaient la réhabilitation des médecins-empoisonneurs du Kremlin, quelque décentralisation du pouvoir au profit des allogènes, etc. (voir les journaux de l'époque). Ensuite le libéral a été Malenkov, l'auxiliaire direct de Staline dans des proscriptions, dans des répressions atroces; nos « experts » lui attribuaient une prédilection pour l'industrie légère, dans l'intérêt des consommateurs (absurdité peu ordinaire). Puis, Khrouchtchev, soi-disant champion de l'industrie lourde (autre absurdité de même calibre), est devenu le libéral-type; nos « experts » lui attribuaient un penchant pour le communisme national, de la tolérance envers le titisme, etc. Après quoi, ce fut Joukov, une brute sinistre, le Staline de l'armée, qui devint l'espoir de nos « experts » et dont le bonapartisme imaginaire s'identifiait à un libéralisme encore plus imaginaire (trouille absurdiste). Maintenant, puisqu'il faut à tout prix un libéral au Kremlin, c'est de nouveau Khrouchtchev qui tient ce rôle, envers et contre toute évidence.

Et ce libéral, devenu despote absolu quand il eut éliminé plusieurs opposants qui voulaient le buter hors du secrétariat, a perdu brusquement et inexplicablement tout pouvoir un mois plus tard, tant se sont trouvés de « staliniens » pour le contredire, et il s'est avéré soudain plus fort que jamais au Comité central suivant. Son libéralisme avait pourtant fait ses preuves récentes en Hongrie où les massacres d'ouvriers et d'étudiants furent, d'autre part, inscrits au compte du libéral Joukov, et il vient de s'affirmer à nouveau avec les exécutions de Budapest. Alors, les « experts » ne pouvant pas s'être trompés, Khrouchtchev le libéral a donc eu la main forcée par les Chinois. Au fait, pourquoi la Chine n'a-t-elle pas été mise en cause lors de l'insurrection populaire hongroise en 1956 ? On rougit d'avoir à réfuter de pareilles balivernes.

Jamais Khrouchtchev et sa clique n'ont renié

(Suite au verso, bas de la première colonne)

BIBLIOGRAPHIE

Les rebelles algériens, par Serge Bromberger, Plon, éditeur, Paris 1958.

Sous le titre *Les rebelles algériens*, M. Serge Bromberger vient de consacrer une étude d'un très vif intérêt à l'histoire de trois années de rébellion. L'ouvrage débute par une analyse de la crise du M.T.L.D. avant le soulèvement puis retrace, à l'aide d'une documentation impressionnante, les étapes de la rébellion : la lutte d'abord circonscrite aux Aurès, puis les batailles du Constantinois qui permirent aux éléments kabyles d'affirmer leur importance; les batailles d'Alger marquées par le recours au terrorisme, et enfin les luttes intestines extrêmement violentes qui opposèrent — et continuent d'ailleurs à opposer — les chefs F.L.N.

Après la lecture de cet ouvrage, un premier aspect retient l'attention : la rébellion a été lancée par une poignée d'hommes dotés de moyens extrêmement faibles; et l'on constate, avec le recul, que peu s'en fallut qu'elle n'avorta complètement. Le récit des premiers combats dans les Aurès montre des groupes d'hommes luttant dans l'isolement et presque sans espoir de vaincre. Quand on compare la situation telle qu'elle était alors et le développement ultérieur de la rébellion, on ne peut s'empêcher de penser qu'il aurait été possible de l'étouffer dans l'œuf. L'extension du F.L.N. ne s'explique que dans la mesure où l'Algérie était déjà la proie d'un grave malaise politique et social. Dans ces conditions, l'aventure de quelques groupes d'hommes, du moment où elle n'a pu être aussitôt brisée, n'a pas tardé à se transformer en un mouvement beaucoup plus vaste.

Les luttes intestines qui opposent les dirigeants du F.L.N. montrent que l'unité de celui-ci est purement fictive. L'insurrection algérienne a été l'œuvre d'une scission à l'intérieur du M.T.L.D. Ce sont les activistes de ce mouvement, réunis au sein du C.R.U.A. et réfugiés au Caire qui ont déclenché la révolte. Le pouvoir de ces chefs « historiques » fut supplanté par celui des chefs de « l'intérieur » qui — combattant sur place — supportaient de plus en plus difficilement la tutelle des hommes du Caire. Vivant sans contacts autres qu'épistolaires avec les dirigeants du Caire, les chefs des willayas n'ont pas tardé à

SUITE DE LA PAGE 7

les crimes de Staline qu'ils tiennent pour utiles, crimes dont ils furent les complices actifs et sans lesquels ils ne seraient pas à présent au pouvoir. Dans son discours secret au XX^e Congrès du Parti, prononcé nécessairement au nom du Comité central (ou de sa majorité, ce qui est tout comme), Khrouchtchev a reconnu explicitement les « mérites » de son ignoble maître, lequel il a proclamé « grand marxiste » quand les échos de ce discours ont paru retentir trop fort. La direction collective, avec l'empirisme stalinien qui la caractérise, gouverne en combinant l'astuce et la violence inculquées à l'école du pseudo-marxisme-léninisme et dosées différemment suivant les circonstances. Inutile de compliquer une vérité aussi simple avec des chinoïseries intempestives.

B. SOUVARINE.

considérer qu'ils incarnaient la révolution. Chefs de bande, ils se méfiaient des « politiques », encore que l'expérience politique de Ben Bella et de ses compagnons fut assez courte...

Le congrès de la Soummam, réuni le 20 août 1956, leur permit d'imposer leur point de vue, car il fut organisé sans la participation de la délégation extérieure, qui attendait à San Remo, puis à Tripoli, qu'on voulut bien la convoquer. Ce congrès affirma la primauté des gens de l'intérieur sur ceux de l'extérieur. L'ouvrage de M. Bromberger contient d'ailleurs de nombreux documents sur la correspondance échangée entre Ben Bella et les hommes du Comité central exécutif constitué après le congrès de Soummam.

Conflit qui se complique du fait qu'il n'oppose pas seulement les hommes de la délégation extérieure aux chefs des willayas mais réitère l'opposition classique entre Arabes et Berbères.

La mort suspecte d'Abbane Ramdane, les querelles qui continuent à opposer les chefs du F.L.N. à propos de la constitution d'un gouvernement algérien, les attitudes contradictoires du F.L.N. à maintes reprises sur la question des négociations et le préalable de l'indépendance, montrent bien que ces querelles n'ont pas diminué. Dans le cas d'une victoire militaire du F.L.N., elles indiquent que l'Algérie serait rapidement la proie de l'anarchie et le théâtre de règlements de comptes sanglants.

Le rôle des communistes algériens

L'étude de M. Bromberger aborde un point qui nous intéresse plus particulièrement ici : le rôle du P.C. algérien. L'auteur relate l'équipée de Maillot et la tentative infructueuse du P.C.A. pour créer son propre maquis. Ces faits sont en général connus et il est inutile d'y insister.

Il est plus intéressant d'examiner quel fut le rôle du P.C.A. dans les opérations terroristes d'Alger. M. Bromberger note que le F.L.N. hésita assez longtemps avant d'engager cette bataille. Un des événements qui déterminèrent son choix fut la crainte d'être précédé dans cette voie par les équipes du P.C.A. qui, après son échec dans le maquis, s'était rabattu sur les villes où il possédait des noyaux plus solides.

« *Le second événement, politiquement beaucoup plus décisif, fut qu'en mars 1956 l'appareil clandestin du P.C.A. commençait à s'organiser* »

« *... Au printemps, cette rivalité se traduisit encore par une sorte de course au terrorisme pour savoir laquelle des deux organisations serait la plus vite prête à se lancer dans le terrorisme de grand style...* »

« *C'est le 30 avril 1956 qu'a lieu le premier attentat citoyen que l'on puisse sans conteste attribuer au P.C.A. : l'incendie du garage des P.T.T. à Birmandreïs.* »

« *C'est le 20 juin 1956 que Yacef Saadi lâche dans Bab-el-Oued trois groupes armés qui, pour la première fois dans la ville, tirent sans distinction d'âge et de sexe* » (p. 161).

L'appareil terroriste du P.C.A. a fait largement appel aux Européens et — il est intéressant de le noter — de préférence à des individus recrutés dans les milieux intellectuels. C'est dans le milieu médical que le docteur Hadjères recrute

En France

Maigres résultats de la tactique d'unité d'action en mai 1958

LES événements du 13 mai ont incité les communistes à amplifier leurs efforts en vue de l'unité d'action avec les socialistes et les syndicats libres. Afin d'avoir une vue d'ensemble des résultats obtenus, nous avons étudié attentivement les informations données à ce sujet par l'*Humanité* entre le 14 mai et le 3 juin, département par département. De cette étude, il ressort que les communistes n'ont guère enregistré de succès nouveaux par rapport aux résultats qu'ils avaient déjà obtenus précédemment.

1. — Vingt et un départements n'ont pas été mentionnés dans les comptes rendus de l'*Humanité*. Ce sont : les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes, les Ardennes, l'Ariège, l'Aveyron, la Corrèze, la Corse, la Creuse, la Haute-Loire, le Loiret, le Lot, la Lozère, la Haute-Marne, la Mayenne, la Nièvre, les Basses-Pyrénées, la Haute-Saône, la Sarthe, la Savoie, les Deux-Sèvres et le Tarn. Leur action y a donc été nulle, quant à ce chapitre.

2. — Dans neuf départements, les communistes sont demeurés seuls lors de leurs manifestations ou n'ont pu obtenir que le concours des progressistes isolés (de la Ligue des Droits de l'Homme, de l'Union de la Gauche socialiste, du parti radical-mendésiste, etc.). Ce sont : Doubs, Côte-d'Or, Landes, Loire, Maine-et-Loire, Manche, Saône-et-Loire, Var, Yonne.

3. — Dans un département, la Dordogne, ils ont obtenu la participation de socialistes en tant qu'observateurs à une de leurs réunions. Leur concours leur a fait défaut par la suite.

4. — Dans trente et un départements, seuls des isolés (ou participants à titre personnel) de la S.F.I.O., de F.O. ou de la C.F.T.C. leur ont prêté leur concours. A l'exclusion des organisations départementales de ces groupements, qui se sont abstenues. Ce sont : Ain, Belfort, Drôme, Gironde, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loiret, Cher, Lot-et-Garonne, Marne,

Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Somme, Tarn-et-Garonne, Vienne, Vosges et Allier.

5. — Dans vingt départements, les communistes ont obtenu la participation active des organisations départementales de la S.F.I.O.. Ce sont : Aisne, Basses-Alpes, Ardèche, Aude, Calvados, Charente-Maritime, Cher, Côtes-du-Nord, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Meuse, Ille-et-Vilaine, Bas-Rhin, Vaucluse, Vendée, Haute-Vienne. Cette « unité d'action » s'est exprimée soit sous forme de signature au bas d'un appel commun, soit sous forme de participation à des délégations, à des comités permanents ou à des réunions publiques. Selon les départements, l'engagement des socialistes a évidemment été plus ou moins profond.

6. — **Syndicats.** — Dans dix-neuf départements, les communistes ont pu obtenir l'aide des syndicats C.F.T.C. Ce sont : Aisne, Basses-Alpes, Ardèche, Aude, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Côtes-du-Nord, Eure, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire-Atlantique, Orne, Pyrénées-Orientales, Vaucluse.

Dans seize départements, les syndicats F.O. leur ont donné leur accord et ont participé à leurs manifestations. Ce sont : Aisne, Basses-Alpes, Ardèche, Aube, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Maritime, Côtes-du-Nord, Eure, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Pyrénées-Orientales, Vaucluse.

On peut donc dire en conclusion que, dans soixante et un départements, les communistes sont restés dans leur isolement, malgré les événements, et que dans une vingtaine d'autres, ils ont pu entraîner les organisations de gauche dans une unité d'action momentanée et plus ou moins étroite.

un petit groupe à qui il demande de fabriquer des explosifs (Meyer, les frères Timsit, Smadja, Giorgio, médecins ou étudiants). Cette équipe travaillera du reste en liaison avec le F.L.N. On connaît, d'autre part, le rôle de Jacqueline Guerroudj, institutrice, qui livra à Yveton la bombe que celui-ci déposa dans son usine.

Dès le début de la rébellion, le P.C.A. s'est efforcé avec persévérance de prendre des contacts avec le F.L.N. et de conclure avec lui une alliance politique. On sait que sur ce dernier point il s'est jusqu'ici heurté à l'intransigeance des chefs F.L.N. qui n'acceptent la participation des militants communistes à l'A.L.N. qu'à titre individuel.

Contraints à n'entrer au F.L.N. que par la petite porte, il est probable que les militants communistes qui y opèrent y poursuivent, pour le compte de leur parti, un travail secret et patient d'infiltration. La faiblesse du F.L.N., comme le montre bien M. Bromberger, est d'être cruellement dépourvu de cadres politiques. Or, il a besoin de ceux-ci, ne serait-ce que pour la nécessité de sa propagande. Analysant le fonctionnement des comités organisés, au moment de l'offensive terroriste, par le F.L.N., dans la zone autonome d'Alger, M. Bromberger relate qu'un de ces comités était chargé des tâches rédactionnelles : « Il devait être la centrale de la littérature F.L.N. de la zone. Il devait aussi faire le point de la politique française et internationale, pour l'édification du conseil zonal. Il devait

encore entrer en contact avec les intellectuels libéraux et catholiques et les personnalités arrivant en Algérie... » (p. 158).

L'échec du terrorisme n'a pas permis à ce comité de se développer. Mais il est peu douteux qu'il ait été soumis à des influences communistes, influences qui n'ont pu manquer de s'exercer pour la confection des statuts du F.L.N., « rédigés, affirme M. Bromberger, par des gens sortis non de la rébellion, mais de la Sorbonne ou de Normale Supérieure... Cela ressort de l'écriture même de certains documents qui ne peut être, et n'est pas, celle d'Abbane ou de Ben' M'Hidi qui comptent pourtant parmi les esprits les plus déliés du F.L.N. » (p. 159-160).

Au reste, il suffit de lire certains articles de *El Moudjahid*, organe du F.L.N., pour constater qu'ils ont été rédigés par des hommes qui ont eu une formation marxiste, sans qu'on puisse évidemment affirmer qu'ils soient restés fidèles à l'appareil du Parti.

Enfin, il convient de rappeler le rôle des avocats communistes qui ont toujours cherché à défendre les accusés F.L.N. C'est du reste à M^e Vergès, défenseur de Djemila Bouhired, que le chef terroriste Yacef Saadi voulait confier la direction d'un collectif d'avocats. On rappellera qu'en revanche aucun avocat communiste ne prit la peine de défendre Yveton, ce qui souligne le mépris absolu des dirigeants communistes pour leurs militants sacrifiés.

R. V.

Les communistes à Chypre

LA brochure dont nous avons tiré les informations qu'on trouvera ci-dessous a été publiée par l'E.O.K.A., l'Organisation nationale du combat cyprïote. Ce n'est point, on s'en doute, un écrit d'une parfaite sérénité, et l'on se gardera bien d'accepter argent comptant la thèse qui s'y trouve exprimée.

Elle peut se condenser en deux propositions.

Les communistes n'ont pas réussi à s'emparer de la direction du mouvement nationaliste, et, de ce fait, ils poursuivent une lutte ouverte ou sourde contre l'E.O.K.A.

Les Britanniques se servent des communistes contre l'E.O.K.A., et réciproquement : il existe entre les uns et les autres une collusion constante.

On peut, nous semble-t-il, accepter la première de ces deux propositions, à quelques nuances

près peut-être. Mais la seconde nous paraît infiniment plus contestable. Que les communistes ne se fassent pas faute de se servir des Anglais contre leurs ennemis de l'E.O.K.A., par exemple en les dénonçant de façon plus ou moins directe aux forces de l'ordre, c'est très vraisemblable. Ils ont pratiqué cette méthode en bien d'autres circonstances du même genre. Il est également assez vraisemblable que les autorités britanniques utilisent à l'occasion l'hostilité entre l'A.K.E.L. et l'E.O.K.A. pour essayer de briser le mouvement de révolte. Mais cela ne signifie pas que l'A.K.E.L. ait été créé ou soit maintenu par les Britanniques, ni qu'il y ait alliance entre eux.

Ces réserves faites, il nous semble qu'on peut tirer profit de la lecture de ce rapide résumé de la brochure de l'E.O.K.A.

Le livre noir de l'E.O.K.A. sur la trahison des communistes de Chypre

« La tactique habituelle du communisme international est de faire considérer tout mouvement de libération dont il n'a pas la direction comme antipatriotique, ainsi que son commandement. » C'est sur cette phrase que s'ouvre le Livre Noir de la trahison communiste à Chypre paru au printemps 1958. Ce volume, qui comprend 96 pages, porte le titre : « La direction communiste en face du combat cyprïote ». L'éditeur est l'E.O.K.A. (« Organisation nationale du combat cyprïote »). Selon une information parue dans un journal athénien, l'auteur en serait le chef de l'E.O.K.A., le général Grivas, héros de la résistance nationale contre les Allemands.

A Chypre, le parti communiste porte le titre de : « Parti de redressement du peuple ouvrier » et a pour sigle : A.K.E.L. Son pouvoir est relativement faible. Il date principalement de la deuxième guerre mondiale.

L'influence de l'A.K.E.L. s'exerce principalement dans les cercles d'ouvriers et chez les anciens combattants. Son influence politique (toujours limitée) n'a pu être relevée qu'aux élections municipales, étant donné qu'il n'y a jamais eu d'élections législatives à Chypre.

Le mouvement cyprïote de libération pose des problèmes aux communistes. Leur grande erreur fut de n'avoir pu prendre la direction de la lutte. C'est pourquoi, tout en clamant l'« unité », ils se sont toujours efforcés de rompre l'unité réelle du peuple cyprïote et de diffamer Makarios et l'E.O.K.A.

Le Livre Noir de l'E.O.K.A. note dans sa préface : « Le mouvement cyprïote de libération a été attaqué par les communistes dès le premier jour de sa création », et dans le premier chapitre, on fait remarquer sous forme d'épigramme : « Quand le Parti commande, l'unité doit être appliquée à la lettre et tous doivent se soumettre. Mais quand le Parti est à l'arrière-garde, comme à Chypre, le mot « unité » signifie alors SCISSION, avec la diffamation et les infiltrations dans les rangs du rival, afin de pouvoir reprendre le commandement. »

Ce fut jusqu'à présent la tactique générale de l'A.K.E.L. dans le mouvement cyprïote.

Avant le début de l'action de l'E.O.K.A., l'A.K.E.L. s'efforçait de saper l'œuvre de l'ethnarchie qui dirigeait le mouvement cyprïote. La cible de l'A.K.E.L. était l'ethnarque élu de Chypre, l'archevêque Makarios. Sur cette période, la brochure de l'E.O.K.A. nous dit : « Une cam-

pagne de diffamation fut organisée dans les colonnes des imprimés de l'A.K.E.L. ainsi que dans les réunions publiques... La direction de l'A.K.E.L., peut-être avec le consentement et l'approbation de la majorité de ses membres, s'est consciemment opposée, comme antirévolutionnaire, au soulèvement du peuple cyprïote contre les Anglais. Les manifestations de la jeunesse citadine du 18 décembre 1954 furent qualifiées de « jeux de chenapans ». Le soir, le Comité central de l'A.K.E.L. ordonna dans toutes les villes « qu'on les entrave à tout prix » et des cadres du Comité central rendirent visite au gouvernement de Nicosie et offrirent leur aide au gouverneur Clemens et au commissaire de police pour briser les manifestations. A Lymassol, le secrétaire central et le maire communiste Partasidis montèrent dans une voiture de police et poussèrent les manifestants à se disperser. La même chose se produisit à Nicosie où deux chefs de l'A.K.E.L. contribuèrent à rétablir l'ordre. »

Le journal communiste *Nouvelle République* du 21 décembre 1954 souligne que « la lutte du peuple cyprïote est une lutte pacifique et n'a aucun rapport avec les provocations ». En conséquence, il condamne les « actes inopportuns ». Le même journal dans son numéro du 15 janvier 1955 publie la réponse de la deuxième Assemblée générale du Comité central de l'A.K.E.L., où le peuple est invité à la « vigilance » pour se garder des « aventures hasardeuses ».

Le 1^{er} avril 1955, des membres de l'E.O.K.A. ayant fait sauter des bases militaires anglaises, la réaction de l'A.K.E.L. fut une condamnation immédiate de ces agissements. L'A.K.E.L. publia un communiqué officiel suivi d'une pluie d'injures sur les membres de l'E.O.K.A. : « chenapans », « dynamiteurs », etc.

Cette hostilité arriva à son comble lors de l'allocation radiophonique prononcée le 24 avril 1955 par le secrétaire d'alors du P.C. grec à l'émetteur des communistes grecs situé derrière le rideau de fer. Dans cette allocation, Zachariadis révéla pour la première fois aux Anglais l'identité du chef de l'E.O.K.A. Il révéla que sous le pseudonyme de Digénis se trouvait le général Grivas. Le journal communiste de Chypre : *Nouvelle République*, s'empressa de publier l'allocation.

La réaction des membres de l'A.K.E.L. fut telle (d'après la brochure de l'E.O.K.A.), qu'en mars 1957, le Comité central de l'A.K.E.L. reconnaît

comme une erreur sa position d'alors. Mais, toujours selon la brochure, ce ne serait là qu'une apparence, une attitude adoptée pour apaiser leurs partisans; dans la pratique, ils auraient continué à torpiller la lutte pour les élections libres, et continuer à donner en fait leur appui aux Anglais.

**

Le second chapitre, intitulé : « *Signal de l'E.O.K.A. pour la libération nationale* », rapporte des faits propres, selon l'auteur, à éclairer l'attitude de l'A.K.E.L. En voici quelques-uns :

— Le maire de Larnaca, G. Christodoulidis, membre du Bureau politique de l'A.K.E.L., a rendu visite au gouverneur anglais de Larnaca et l'a assuré que « *l'A.K.E.L. s'oppose à la violence armée* » (journal anglais *Cyprus Mail*, 2 avril 1955).

— L'A.K.E.L. a donné l'ordre d'entraver et de saboter par tous les moyens les manifestations contre les Anglais. A ce sujet fut organisée une campagne d'« éclaircissements ».

— On rappelle que les « *narodniks* » (terroristes) furent condamnés par Lénine.

— Le gouverneur anglais de Chypre, Harding, dans sa déclaration du 4 novembre 1955 révéla que les communistes coopéraient avec le gouvernement anglais de l'île. A la publication de cette déclaration, les syndicats ouvriers « *Jeunes Corporations* » demandèrent aux communistes d'opposer un démenti et de protester; ceux-ci gardèrent le silence.

Contre cette politique, les membres de l'A.K.E.L. auraient vivement réagi, par des démissions, des condamnations de la direction, etc. Mais, « *juste à cette époque de la décadence de l'A.K.E.L., Harding est venu comme un ange du ciel pour la sauver. L'A.K.E.L. devait survivre pour contrecarrer l'E.O.K.A. L'A.K.E.L. put se poser en martyr non pas sur le champ de bataille où combattait l'E.O.K.A., mais... dans les salles de police. Ainsi, le soir du 13 décembre 1955, les cadres de l'A.K.E.L. furent arrêtés.* »

Ainsi, selon l'auteur de la brochure, l'arrestation aurait été pour les communistes un moyen de se refaire une popularité. D'après lui, les arrestations auraient été préparées, et il en donne pour preuve que les partisans de l'A.K.E.L., prévenus à temps, ne se cachèrent pas : « *Le lendemain de l'arrestation, continue notre texte, le communiqué gouvernemental donnait au lecteur l'impression très nette que les Anglais entreprenaient, sans le cacher, de réhabiliter l'A.K.E.L. aux yeux des Cypriotes en tant que « Parti révolutionnaire » intransigeant* », etc.

Des 2.500 membres de l'A.K.E.L., 85 furent arrêtés. Parmi les 115 d'abord appréhendés, 30 étaient simplement des compagnons ou bien des membres ayant abandonné ou exclus depuis longtemps.

Les 6 membres de l'organe directeur suprême du Bureau politique du Parti restèrent hors d'atteinte.

En mai 1956, une résolution du Comité central de l'A.K.E.L. réaffirma son attachement à la tactique du « *combat pacifique* » et la nécessité de « *mener des combats... légaux en regard de la tactique erronée qu'est le terrorisme de l'E.O.K.A.* ». Il y est également souligné qu'« *il faut que le peuple soit éclairé sans crainte* » et que « *le terrorisme de l'E.O.K.A. donne des points aux Anglais* » et que « *nous ne pouvons demander immédiatement les élections libres, mais nous pouvons suivre la voie des négociations; Lénine lui-même fit des concessions* ».

On devait même lire dans l'*Aube*, le nouveau journal de l'A.K.E.L., édité à partir de 1956 (avec l'autorisation des Anglais, dit la brochure) : « *On pousse les enfants au crime en entretenant leur penchant au mal. Sauvons la jeunesse de la corruption et des tendances à l'anarchie.* »

Le troisième chapitre, « *La direction communiste en face de la lutte cyprïote* » a trait à la période précédant la trêve.

Le 16 août 1956, quand commença la trêve de l'E.O.K.A., les chefs de l'A.K.E.L. revinrent : « *Digénis a perdu et ses forces et la sympathie du peuple et ne recommencera pas* ». Le 28 août 1956, l'E.O.K.A. rejeta avec le « *Molon'lavé* » (mot provoquant de Digénis aux Anglais : « *Viens donc me prendre* ») les conditions de Harding et menaça de reprendre les opérations. Le 29 août 1956, la B.B.C. fait l'éloge de l'A.K.E.L., qui « *avec ses brochures s'oppose à l'E.O.K.A. en demandant la continuation de la trêve et la réconciliation, ce qui prouve que l'A.K.E.L. a conscience des aspirations du peuple* ». D'autre part, la brochure de l'E.O.K.A. souligne que les « *bravaches de l'A.K.E.L. n'étaient capables de rien, si ce n'est de livrer nos partisans aux Anglais* ». Et plus loin : « *Pendant cette première période de trêve une sorte de liaison était établie entre le palais du gouverneur et le siège de l'A.K.E.L. Le représentant de Harding, Wayne, rencontra quatre fois les maires de Lymassol et de Larnaca.* » Puis, viennent des détails sur les négociations et les entretiens divers. A cette époque, le correspondant de Reuter annonça que la direction de l'A.K.E.L. approuvait la constitution Radcliffe (plan anglais pour mettre fin au conflit, selon un compromis).

Le même chapitre rapporte que le représentant de Harding, Wayne, rencontra encore deux fois les maires de Lymassol et de Larnaca (le 24 décembre 1956 et le 15 janvier 1957) pour les instruire de la mise en liberté imminente des membres de l'A.K.E.L., à l'exception de « *quelques incorrigibles* » : ceux-ci étaient précisément les membres en désaccord avec la direction de l'A.K.E.L. et qui dégageaient leur responsabilité.

Le quatrième chapitre porte le titre : « *Après la libération des membres dirigeants de l'A.K.E.L.* ».

On y rapporte que les chefs de l'A.K.E.L. furent libérés quand le gouvernement anglais eut perdu l'espoir d'étouffer le mouvement de libération, et voulut être aidé dans sa lutte contre l'E.O.K.A. et l'ethnarchie. Il projetait « *d'utiliser l'A.K.E.L. pour* :

« a) *opposition à l'E.O.K.A.*;

« b) *perte de l'autorité de l'archevêque*;

« c) *utilisation du soi-disant danger communiste pour la propagande à l'étranger, en particulier en Amérique.* »

Le gouverneur anglais avait l'ambition de présenter les cercles de l'A.K.E.L. comme une « *nouvelle force politique après l'écrasement de l'E.O.K.A.* ». Cela ne les empêcha pas, à côté, « *d'utiliser le croquemitaine communiste. Les autorités laissent exprès les communistes s'agiter, l'A.K.E.L. entier est proscrit; ils autorisent les manifestations, les processions encadrées par des... policiers, etc. On fait du tapage à propos de la résurrection de l'A.K.E.L. et Harding provoque et contrôle en même temps le danger venant des communistes qui s'agitent pour gagner l'avant-garde* ».

L'arrestation, puis la libération des cadres, ne suffirent pas à arrêter la désaffection des militants. Aussi, fut-il procédé au remplacement, pour

(Suite au verso, bas de la première colonne)

Le VII^e Congrès du P.C. bulgare

SANS doute fera-t-on plus tard, dans les annales du communisme bulgare, une place particulière au VII^e Congrès du Parti, qui s'est déroulé du 2 au 7 juin 1958 à Sofia. Car jamais on n'avait vu dans un congrès tant de délégations fraternelles : 35 partis communistes s'y trouvaient représentés et la délégation du P.C. de l'U.R.S.S. était conduite par M. Khrouchtchev en personne. Celui-ci, d'ailleurs, devait confirmer l'allure de consécration que revêtait ce congrès en déclarant qu'il tenait en « haute estime » le rapport d'activité du P.C. bulgare, et que « dans toutes les circonstances et sur toutes les questions », aussi bien dans les rapports entre les partis que dans les rapports entre les pays, les communistes bulgares « ont toujours été du même avis que l'U.R.S.S. ».

Ce n'est pas au hasard que Khrouchtchev leur a décerné cette espèce de brevet de civisme marxiste-léniniste. Les communistes bulgares se flattent, à juste titre, d'avoir été avec les communistes français les seuls à interpréter comme il convenait les décisions du XX^e Congrès du P.C. soviétique.

Ils affirment que, durant sa séance plénière du mois d'avril 1956, « le C.C. du P.C.B. s'est catégoriquement opposé aux tentatives faites pour entraîner le Parti et le pays dans les voies dangereuses de l'aventure et de la destruction de son monolithisme et de sa discipline » (*Rabotnitshko Délo*, 2 juin 1958). En d'autres termes, ils n'ont fait alors à la « déstalinisation » que des concessions superficielles, purement verbales, et, maintenant qu'un vent nouveau souffle du Kremlin, ils peuvent se vanter de « leur maturité politique ainsi que de leur clairvoyance ».

Mais l'éloge auquel s'est livré Khrouchtchev doit beaucoup de sa chaleur exceptionnelle aux circonstances : la Bulgarie est proche voisine de la Yougoslavie. C'est là, au moins autant que la fermeté doctrinale, une raison suffisante pour conférer au P.C. bulgare une place toute particulière dans la lutte contre le révisionnisme, dont le foyer est à Belgrade. Khrouchtchev a procédé en quelque manière comme le général en chef qui, avant l'assaut, va encourager de sa présence et de sa parole les troupes qui attendent en première ligne le signal du combat.

SUITE DE LA PAGE 11

« raisons de santé », du secrétaire général de l'A.K.E.L., Papaïoannou, par Ziartidis qui avait été soi-disant poursuivi dans l'île, mais qui, en fait, était parti à Londres sans être inquiété.

*

P.-S. — Cette publication n'est pas la première que l'E.O.K.A. ait consacrée à l'action communiste à Chypre. Trois autres l'avaient précédée : « Traîtres et déserteurs opportunistes » (début 1957); « Les moulins à vent de l'A.K.E.L. » (8 octobre 1957); « Voilà qui sont les communistes de l'A.K.E.L. » (2 février 1958). L'actuel Livre Noir contient d'ailleurs l'annonce d'une publication complémentaire.

Ce livre se termine par l'énumération, en appendice, des « actes de trahison de l'A.K.E.L. de mars 1957 à mars 1958 » (on en compte 77) et par une biographie des chefs de l'A.K.E.L., Ziartidis et Partasidis.

Le choix des délégués

Pour ce congrès placé sous le signe de la lutte contre les communistes yougoslaves, les dirigeants du P.C.B. avaient choisi avec soin les congressistes. Notons qu'ils s'y prirent fort tard : c'est le 15 mai seulement, donc après que l'organe central du Parti eut pris officiellement position contre les Yougoslaves, que furent convoquées les conférences départementales chargées de désigner les délégués au congrès.

La première se tint à Khaskovo, chef-lieu situé à proximité de la frontière grecque, en présence de Mladène Stoyanov, membre suppléant du Bureau politique du C.C., dirigeant du département idéologique et de la propagande. Il déclara que « le programme du P.C. yougoslave démasqué le révisionnisme incorrigible de ses auteurs ».

Des conférences analogues se tinrent le 15 et le 16 mai dans les autres chefs-lieux du pays. A toutes ces réunions participait au moins un membre du Bureau politique : Anton Yougov à Plovdiv, Entcho Staykov à Tirnovo, Dantcho Dimitrov à Roussé, Dimitar Ganév à Varna. A Vratza, la ville la plus proche de la frontière yougoslave, on envoya six notables communistes dont Boyan Balgaranov et Tzola Dragoitchéva, connus comme ex-partisans du « titiste » bulgare Traitcho Kostov, exécuté en 1949. A Plévène, non loin de la frontière yougoslave, le département le plus hostile au communisme de toute la Bulgarie, la nomination des délégués s'effectua sous le contrôle immédiat du général Ivan Mikhailov, appelé encore en Bulgarie « l'œil de Moscou », de Karlo Loukanov, « pupille » de l'Union soviétique, et de Péko Takov, tous les trois membres du C.C.

A Blagoevgrad, centre principal de la Macédoine bulgare, les attaques prirent un tour particulier : la Yougoslavie fut accusée de vouloir annexer la province.

Ainsi, partout, l'accent fut mis sur la lutte contre le « titisme » : cela donnait à l'avance l'orientation du congrès.

Le rapport du C.C. fut présenté par le premier secrétaire de celui-ci, Todor Jivkov. Sa lecture occupa toute la première journée et le *Rabotnitshko Délo* dut consacrer dix pages pour le reproduire. Il comprenait trois chapitres :

— La situation internationale et la politique extérieure de la République populaire de Bulgarie.

— La lutte pour l'édification du socialisme en Bulgarie.

— La situation au sein du P.C. bulgare.

Dans la première partie, Jivkov se borna à reprendre les thèmes habituels sur la supériorité du monde communiste et l'agressivité des Etats-Unis. Touchant les rapports entre les pays de l'empire soviétique, il affirma d'abord, en termes consacrés, que « la pierre de touche de la politique extérieure de la Bulgarie était l'amitié qui l'unissait à l'Union soviétique » et que les communistes bulgares « resteront en toutes circonstances et jusqu'au bout fidèles à l'alliance bulgare-soviétique ».

Il reconnut que, dans la période comprise entre le VI^e et le VII^e Congrès du P.C.B., les rapports de la Bulgarie avec la Yougoslavie s'étaient améliorés, mais que les dirigeants

yougoslaves avaient malgré cela adopté des positions anti-marxistes, ce qui constituait un obstacle à l'édification de rapports de collaboration et d'amitié tant entre les partis qu'entre les gouvernements. Il ajouta toutefois, en évoquant le marxisme-léninisme, que les rapports entre Etats pourraient être maintenus (1).

La crise du Parti

Dans la troisième partie de son exposé (nous reviendrons, dans une étude ultérieure, sur la seconde, consacrée aux questions économiques), Jivkov a traité de ce qu'on peut appeler la « crise » du Parti.

Il reconnut que le XX^e Congrès du P.C. soviétique ébranla fortement le P.C. bulgare. Aux deux séances plénières du Comité central qui suivirent, en avril et en septembre 1956, d'après discussions eurent lieu. Selon Jivkov, une partie des membres du C.C. « n'avait pas su s'orienter » et doutait du bien-fondé des résolutions adoptées à Moscou. D'autres se laissèrent entraîner par des « humeurs malsaines » : c'étaient des « schismatiques » et des « carriéristes », au nombre desquels figuraient les membres du C.C. qui furent exclus, en juillet 1957 : Gueorghy Tchankov, Dobry Tarpechev et Yanko Panov.

« La vie a confirmé la justesse des décisions arrêtées par le C.C. du P.C.B. lors de la séance plénière d'avril 1956 », assura Jivkov, faisant ainsi allusion à l'interprétation ultra-conservatrice que la majorité avait alors adoptée de la politique de déstalinisation. Il y eut alors « des tentatives de division et de décomposition », des « ambitions maladroites » se sont fait jour. Mais les dirigeants demeurèrent fidèles au marxisme-léninisme, et ils frappèrent d'une main forte la « lie des petits bourgeois », ce qui signifie qu'il y eut forcée limogés.

Jivkov procéda ensuite à l'examen de la situation de la masse du Parti. Il donna des chiffres, que nous rapprochons ci-dessous de ceux qui avaient été fournis lors du VI^e Congrès, en 1954 :

	1954 Mars	1958 Juin
Membres réguliers	415.599	467.546
Membres candidats	87.109	16.709
dont :		
Ouvriers	155.081 (34,0 %)	174.332 (36 %)
Paysans	180.998 (39,7 %)	164.647 (34 %)
Employés	81.664 (17,9 %)	106.536 (22 %)
Divers	37.508 (8,2 %)	38.740 (8 %)

Au sein du Parti, reconnut le secrétaire général, il existe nombre d'« éléments étrangers et carriéristes ». On essaie maintenant d'amalgamer les cadres des différentes générations, et notamment de ne plus distinguer entre les militants qui ont séjourné en U.R.S.S. et les autres. Mais le « niveau culturel » de l'ensemble demeure très bas, bien que, chaque année, 400.000 « activistes », membres ou non du Parti, suivent toutes sortes de cours.

A cause de leur faiblesse « culturelle », les communistes « n'arrivent pas à tenir tête à la bourgeoisie et à l'impérialisme lorsqu'ils les affrontent » et, à l'heure actuelle, cela constitue

« un problème particulièrement cuisant ». Suit une analyse du révisionnisme et de ses effets en Bulgarie :

« Chez nous aussi des individus à l'esprit dérangé ont essayé de déclencher une attaque outrancière et sans scrupules contre la politique du Parti pour l'édification du socialisme, en particulier à la campagne, contre le rôle dirigeant du Parti sur les plans économique, politique et idéologique, en forgeant des slogans pour une quelconque « liberté », pour la liberté de la presse, la liberté de la création artistique, pour le reniement du réalisme socialiste, etc. »

En 1950, les communistes bulgares assurèrent que la lutte des classes avaient pris fin en Bulgarie. Ils ont changé d'avis depuis la révolution hongroise : « les résidus capitalistes reçoivent l'appui de l'impérialisme international », d'où la recrudescence de la lutte de classe.

Enfin, Jivkov a parlé des partis qui, face à l'insurrection hongroise, ont réagi le plus rapidement et le plus sainement : ce sont, dans l'ordre, le P.C. soviétique, le P.C. chinois, le P.C. français et le P.C. bulgare (2).

Membres du Bureau politique nommés après le VII^e Congrès

Boyan Balgaranov; Dimitar Ganév; Guéorguy Damianov; Raiko Damianov; Todor Jivkov; Ivan Mikhailov; Entcho Staykov; Boris Taskov; Guéorguy Tzankov; Valko Tchervenkov; Anton Yougov.

Secrétariat : Todor Jivkov, premier secrétaire; Dimitar Ganév; Boyan Balgaranov; Stanko Todorov; Mitko Grigorov; Pentcho Koubadinsky.

Le Bureau politique comprend 11 membres au lieu de 9. Les nouveaux membres sont : Dimitar Ganév et Boyan Balgaranov ainsi que Boris Taskov. Ce dernier a remplacé Guéorguy Tchankov limogé en 1957.

(1) Jivkov renouvela la proposition d'une conférence Balkanique, ajoutant que c'était de la faute de la Grèce si beaucoup de problèmes en suspens avec elle n'étaient pas résolus, et se plaignant qu'en Turquie les droits des diplomates bulgares ne fussent pas respectés.

(2) Dans son discours, presque entièrement consacré à des attaques contre les communistes yougoslaves, Khrouchchev a comparé le révisionnisme au Cheval de Troie, qui introduit l'ennemi dans la ville. Or, il y a vingt-trois ans, G. Dimitrov usait de cette image pour définir la tactique du Front Populaire, qui faisait entrer en secret des communistes au sein de l'Etat bourgeois.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Le XI^e Congrès du Parti communiste tchécoslovaque

Les travaux du XI^e Congrès du Parti communiste tchécoslovaque, qui s'est déroulé à Prague du 18 au 21 juin 1958, devaient en principe développer le mot d'ordre de « l'achèvement de l'édification du socialisme » et, assurément, ni les statistiques ni les objectifs de production n'ont manqué dans les rapports et les discours. Pourtant, ce n'est pas seulement parce qu'elles tranchaient par le ton sur tout ce fatras fastidieux d'affirmations de théories et de promesses cent fois entendues que les attaques contre les « révisionnistes » sont seules à avoir retenu l'attention. En fait, le Congrès tchécoslovaque a été une grande manifestation internationale communiste contre le « révisionnisme » et contre Tito, accusé d'en être le père et le chef de file, exactement comme l'avait été quinze jours plus tôt le congrès bulgare (1).

C'est cette orientation des « débats » — si l'on peut user d'un tel terme à propos d'un congrès communiste — qui donne tout son sens à la présence dans la salle d'un nombre exceptionnellement élevé de délégations communistes étrangères. Depuis le XX^e Congrès du P.C. soviétique et la dissolution du Kominform, les dirigeants du mouvement communiste mondial se sont employés à multiplier les contacts entre les partis et les rencontres internationales sous des prétextes divers. Les congrès nationaux en fournissent d'excellents. Mais rarement l'un d'eux vit pareil rassemblement international que celui de Prague. A Sofia, au début du mois, les partis « frères » représentés étaient 36, ce qui est déjà beaucoup. Ils étaient à Prague au nombre de 50. Seul, le XX^e Congrès du P.C. soviétique en février 1956 avait connu plus forte affluence : 55 partis avaient répondu à l'invitation de ses organisateurs.

D'où vient, à quinze jours de distance, cette différence entre Sofia et Prague : des plus grandes possibilités d'accueil de la capitale tchécoslovaque? De la valeur d'exemple attachée à l'expérience communiste dans le seul pays hautement industrialisé du monde soviétique, en

dehors de l'U.R.S.S.? Ou du fait que Prague est devenu le centre principal de formation des communistes d'Asie et d'Afrique, et qu'on y trouve en permanence de quoi former des délégations plus ou moins fictives de partis communistes lointains, et sans grande possibilité d'action?

Voici la liste des partis frères représentés au congrès : elle respecte l'ordre suivi par les documents officiels. On remarquera la place qu'occupe le Parti communiste français, tout de suite après les partis qui assument des responsabilités gouvernementales dans un des pays de l'empire soviétique : c'est une place d'honneur.

U.R.S.S., Chine populaire, Pologne, Allemagne démocratique, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Albanie, Corée démocratique, Mongolie, Viet-Nam démocratique, France, Italie, Allemagne, Autriche, Finlande, Espagne, Grande-Bretagne, Suède, Grèce, Norvège, Belgique, Danemark, Hollande, Luxembourg, Suisse, Indonésie, Inde, Syrie et Liban, Ceylan, Algérie, Tunisie, Maroc, Israël, Jordanie, Iran, Irak, Soudan, Argentine, Brésil, Mexique, Chili, Colombie, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Equateur, Canada et Australie.

Le discours de Kiritchenko

Devant une telle assemblée, le discours du chef de la délégation soviétique revêtait une importance toute particulière. En le prononçant, Kiritchenko, membre du Presidium du P.C. de l'U.R.S.S., s'adressait vraiment à l'Internationale tout entière (2).

Les communistes sont fort gênés par la remarque souvent faite que le système « collectiviste » dont Marx et ses successeurs pensaient qu'il

(1) Le X^e Congrès avait eu lieu à Prague du 11 au 15 juin 1954.

(2) En 1954, c'était Krouchtchev qui dirigeait la délégation soviétique.

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

serait le successeur du système capitaliste et ne pouvait être que cela, n'ait pu être instauré jusqu'à présent que dans des pays économiquement en retard, et qui n'avaient pas encore atteint dans leur évolution le stade du capitalisme, alors que dans les pays hautement industrialisés, et où le capitalisme est plus que séculaire, le communisme paraît toujours aussi loin du but.

La Tchécoslovaquie fait à peu près seule exception à la règle. Aussi Kiritchenko en a-t-il profité pour réfuter l'argument que tirent les adversaires du communisme de ce divorce significatif entre la doctrine et la pratique. Il l'a fait d'ailleurs de façon fort superficielle, en se gardant bien d'aller au fond des choses (et pour cause). Mais il n'est pas sans importance qu'il ait cru devoir souligner que le développement de l'économie nationale et de la culture en Tchécoslovaquie est « la preuve convaincante de l'absurdité des propos de certains avocats de la bourgeoisie, selon lesquels le socialisme ne serait « attirant » que pour les pays sous-développés et arriérés, et ne pourrait absolument pas trouver de terrain favorable dans les pays industriels... L'industrie tchécoslovaque, dont le développement a été freiné par le capitalisme, a commencé à se développer impétueusement sous le régime socialiste, qui l'a débarrassée des maladies inévitables du capitalisme, telle que l'anarchie dans la production, le déchaînement de la concurrence et les crises. »

De là, Kiritchenko est passé à une seconde affirmation extrêmement importante — car elle constitue un renvoi au magasin des accessoires (jusqu'à nouvel usage) de la théorie de la « voie nationale » vers le socialisme, remise en service lors du XX^e Congrès du P.C. soviétique.

« Les succès de l'édification de la société socialiste en Tchécoslovaquie réfutent résolument tous les propos de propagande sur de prétendues voies « particulières » ou « spécifiques » vers le socialisme, voies qui sont en fait la négation des lois principales propres à tous les pays qui se sont engagés dans la voie du socialisme. L'expérience a montré que toute tentative pour détourner de la grande route du socialisme frayée par la grande Révolution socialiste d'octobre sape les forces du mouvement communiste international, conduit à des divergences et à la séparation, et amène ceux qui veulent aller au socialisme par des sentiers obliques dans une impasse, dans le marais du révisionnisme. »

Telles sont les nouvelles directives du Kremlin : s'écarter le moins possible de la « voie soviétique » vers le socialisme. Et les délégués des « partis frères », au lendemain de l'annonce de l'exécution d'Imre Nagy, ont assurément donné tous leurs sens aux propos sur lesquels Kiritchenko a terminé son discours : « Toute pusillanimité et toute manifestation de faiblesse devant la pression de la réaction impérialiste et devant ses espions révisionnistes sont lourdes de graves conséquences. »

Faibles et pusillanimes devant les révisionnistes : Khrouchtchev et ses collègues ne le sont manifestement pas.

Le discours de Novotny

Le premier secrétaire du Parti — qui est en même temps président de la République — a consacré toute la partie centrale de son discours à « l'achèvement de l'édification du socialisme en Tchécoslovaquie ». C'est un sujet sur lequel nous reviendrons. Mais il a parlé aussi fort longuement des problèmes du mouvement communiste international.

« Dans la période écoulée », déclara-t-il, « ce fut le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., détachement dirigeant de notre mouvement, qui donna une puissante impulsion à tous les partis communistes. La mise au point léniniste audacieuse des problèmes fondamentaux de la stratégie et de la tactique de la lutte révolutionnaire à l'époque actuelle, s'appuyant sur l'expérience de tous les partis frères, la critique ouverte des fautes et des insuffisances du passé faite à ce congrès, l'application concrète et créatrice des conclusions du XX^e Congrès par les autres partis, tout cela a signifié une aide inappréciable aux communistes du monde entier. Dans cette atmosphère se sont largement développées les relations entre P.C., l'échange mutuel d'expériences de lutte et la collaboration étroite sous tous les aspects, couronnée par la conférence mémorable de Moscou en 1957. »

Comme on devait s'y attendre, Novotny a condamné les communistes yougoslaves, dont le VII^e Congrès a refusé « la critique amicale des partis frères ».

« Notre parti a défendu et défend le point de vue selon lequel la résolution du Bureau d'information concernant la Yougoslavie, adoptée en juin 1948, a été juste en principe », a-t-il assuré, donnant ainsi une des définitions les plus précises de la vérité nouvelle en la matière, « mais que des fautes ont été commises quant aux méthodes de son application et que la seconde résolution, adoptée en novembre 1949, n'a pas été juste. »

Puis, il a défini de façon fort significative la nature de l'égalité qui règne dans « la communauté des pays socialistes, qui a l'Union soviétique à sa tête » :

« L'aide mutuelle fraternelle est l'expression suprême de l'internationalisme prolétarien. Nous rejetons les tentatives révisionnistes de réduire cette idée à la notion d'une égalité en droits pure et simple, d'envisager nos relations mutuelles simplement comme une affaire commerciale. Dans la collaboration socialiste, il s'agit naturellement de beaucoup plus. Il s'agit de mettre à profit, en commun, toutes les ressources ou possibilités qu'offrent nos pays en vue du développement le plus rapide de notre système entier, de découvrir et d'utiliser toutes les réserves pour aboutir à un essor de la productivité du travail nous permettant de remporter en commun la victoire décisive du socialisme sur le capitalisme. Nous y parviendrons en approfondissant notre collaboration économique et en perfectionnant la division internationale et socialiste du travail. »

N'est-ce pas, sous le couvert de nobles principes, la justification de l'exploitation des pays satellites par l'U.R.S.S. et de la mise en coupes réglées de la production industrielle tchécoslovaque pour le soutien des pays moins développés économiquement, communistes ou non, sans aucun bénéfice pour la Tchécoslovaquie ?

Le Parti

Lors du X^e Congrès, en 1954, le P.C.T. comprenait 1.385.620 membres et 103.624 candidats, groupés dans 10.407 organisations d'entreprises et 24.535 organisations locales.

Au 1^{er} janvier 1958, il comptait, d'après A. Novotny, 1.422.199 membres (y compris les candidats) — ce qui traduit un léger recul d'environ 67.000 membres, dû surtout à des épurations. Par contre, le nombre des organisations de base s'élèverait à 47.478, ce qui fait une augmentation

de plus de 30 % : le Parti a donc accru la densité du réseau qu'il a tissé sur le peuple tchécoslovaque.

Sa cohésion, assure Novotny, est parfaite. Le Comité central a soumis naguère ses propres fautes à une critique ouverte, grâce aux lumières que lui fournissait le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. Mais, de ce congrès, il a compris les résolutions « dans le sens offensif ». Ainsi, « les voix capitulardes et opportunistes n'ont pas trouvé d'écho » dans ses rangs. « Notre Parti a brisé dans le germe les différentes tendances révisionnistes et libérales-bourgeoises qui ont commencé à se manifester isolément chez nous. A l'époque des événements hongrois, il a agi par son unité et par sa ferme position marxiste en tant que facteur important de la stabilisation, fait qui fut apprécié par les partis frères. »

Le nouveau C.C.

Conformément aux statuts, le congrès a élu les membres du Comité central, ou plus exactement, il en a entériné la nomination.

Le nouveau Comité comprend 97 membres au lieu de 84 et 50 candidats au lieu de 28. Vingt-trois des anciens titulaires ne figurent plus dans le Comité central, quelques-uns étant morts, les autres épurés (3).

Le nouveau Comité est ainsi composé :

Membres : Bacilek, Bakula, Barak, Bilak, Boruvka, Cermak, David P., David V., Dolansky, Drda, Duris, Fierlinger, Hajek, Harus, Hendrych, Hons, Hruska, Innermann, Jankovcova, Jelen, Klecka, Klenhova-Besserova, Kolar, Kopecky, Koucky, Koutny, Kozelka, Krajcir, Krosnar, Krutina, Köhler, Machacova-Dostalova, Marko, Nejedly, Nepomucky, Nemecek, Novotny, Pasek, Panco, Pechá, Pelnar, Polacek, Prokopova, Salga, Strechaj, Svoboda, Sebik, Simunek, Siroky, Smehlikova, Stencl, Stoll, Tesla, Tymes, Uher, Uhlir, Vecker, Vetiska, Vodicka, Vodslon, Zupka.

Benada Ludevít, Broucek Vojtech, Cernik Oldrich, Dobias Vaclav, Dubcek Alexander, Dvorsky Frantisek, Frantik Alois, Havelka Jan, Hlina Jan, Hodinova-Spurna Aneza, Hron Pavel, Humenik Jan, Chudik Michal, Kanov Josef, Kapek Antonin, Kladiva Jaroslav, Kondek Emil, Korcak Josef, Krcek Antonin, Kriz Josef, Leflerova Helena, Lenart Jozef, Litvajova Elene, Lomsky Bohumir, Lörincz Julius, Majling Pavel, Pastrjik Miroslav, Pavlovsky Oldrich, Pchlik Vaclav, Prochazkova Bozena, Rymes Frantisek, Slavik Vaclav, Svacina Oldrich, Spindler Matej, Sraier Karel, Strongal Lubomir.

Candidats : Balaz Jozef, Beran Oldrich, Bohdanovsky Tibor, Cerny Josef, Dubovsky Pavol, Dvorak Jaroslav, Dvorak Richard, Havelka Jaroslav, Homola Oleg, Hrusovic Miloslav, Hulinsky Josef, Chlebec Emil, Indra Alois, Janhubova Anna, Jonas Josef, Kahuda Frantisek, Kodaj Samuel, Kolder Drahomir, Kretova Anna, Kuba Frantisek, Lastovicka Bohuslav, Mareckova Bozena, Marosz Jan, Masek Vladislav, Miskova Jaroslava, Moravcova Marie, Novotny Jan, Paclt Jiri, Penc Frantisek, Piller Jan, Raitmajer Josef, Soucek Gustav, Svoboda Miroslav, Sik Oto, Sipka Jan, Skoda Vaclav, Sorm Frantisek, Stastna Vera, Svestka Oldrich, Tonhauser Pavol, Uhlir Jaroslav, Urbancok Michal, Vacek Frantisek, Valek Josef, Valo Jozef, Vlasak Frantisek, Vlcek Stanislav, Vojtas Oldrich, Volenik Oldrich.

Parmi les membres, la première série comprend ceux qui figuraient déjà au C.C. en qualité de titulaires avant le XI^e Congrès, la seconde les nouveaux « élus ».

Bureau politique et secrétariat

Le Comité central s'est réuni aussitôt après son « élection » pour « élire » à son tour le Bureau politique.

Il est désormais composé de la sorte :

Bureau politique

Membres : Bacilek Karol, Barak Rudolf, David Pavol, Dolansky Jaromir, Fierlinger Zdenek, Hendrych Jiri, Kopecky Vaclav, Novotny Antonin, Simunek Otakar, Siroky Viliam.

Candidats : Hlina Jan, Jankovcova Ludmila, Strechaj Rudolf.

Les noms en italique sont ceux des nouveaux élus.

Secrétariat

Premier secrétaire : Novotny Antonin.

Secrétaires : Cernik Oldrich, Hendrych Jiri, Köhler Bruno, Krutina Vratislav, Koucky Vladimír.

Membres du secrétariat : Kercek Antonin, Zupka F.

(3) Voici la liste des membres non réélus : Cepicka Alexej, Durisova Irena, Fabny Stefan, Hromek Emerich, Kafkova Frantiska, Karpeta Arnost, Kondrova Stepanka, Kondel Emil, Kratochvil Vaclav, Kruza Bohuslav, Ledl Jaroslav, Machacek Cyril, Nemecek Vaclav, Nole Frantisek, Pistek Jan, Pravenec Vladimír, Rehanek Pavel, Tomasek Karel, Tropanova Marie, Vocetka Antonin, Zapotocky Antonin (mort), Zeman Jan, Zmrhal Antonin.

LE PRESIDUM (POLITBURO) DU P.C. DE L'UNION SOVIÉTIQUE EN JUIN 1958

DEPUIS la dernière réunion plénière du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. (18 juin), à l'issue de laquelle on a annoncé la promotion de Podgorni et de Poliansky (voir plus loin), le nombre des membres du Presidium (Politburo) s'élève à 25, dont 17 membres et 8 membres suppléants.

Ce sont :

Membres : Aristov, Beliaev, Boulganine, Brejnev, Fourtseva, Ignatov, Kiritchenko, Kozlov, Mikoïan, Moukhitdinov, Podgorni, Poliansky, Vorochilov, Khrouchtchev, Chvernik, Kuusinen et Souslov.

Suppléants : Kirilenko, Khorotchenko, Kalnberzine, Masourov, Mhavanadzé, Kossyguine, Pervoukhine et Pospelov.

Les secrétaires, quant à eux, sont au nombre de dix, tous membres du Presidium. Ce sont, autour de Khrouchtchev, premier secrétaire, Aristov, Beliaev, Brejnev, Ignatov, Kiritchenko, Pospelov, Fourtseva, Kuusinen et Souslov.

**

Dimitri Stepanovitch Poliansky a fait sa carrière dans l'appareil du Parti. En 1954, il fut nommé premier secrétaire du Comité régional du Parti en Crimée, muté de là à Orenburg en 1956 avec le même titre. En février 1956, au XX^e Congrès, il entra au Comité central. En janvier 1957, il fut envoyé à Krasnodar pour diriger le Comité régional du Parti. Le 1^{er} avril 1958, il était nommé président du gouvernement de la République de Russie (R.S.F.S.R.) en remplacement de Kozlov, devenu vice-président du gouvernement soviétique.

Nikolas Vickorovitch Podgorni fut nommé secrétaire du Comité régional du Parti à Kharkov en 1952 et entra, lors du XIX^e Congrès, en octobre 1952, à la Commission centrale de Contrôle. En 1953, il fut promu deuxième secrétaire du P.C. d'Ukraine, et entra au Comité central du P.C. soviétique lors du XX^e Congrès. Fin 1957, il succéda à Kiritchenko dans les fonctions de premier secrétaire du P.C. d'Ukraine.

Improvisations soviétiques

DEPUIS la fin de 1956, les dirigeants soviétiques surprennent le monde par une cascade de décisions imprévues en matière de politique économique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces décisions ne procèdent d'aucun plan cohérent, mûrement élaboré, et qu'elles s'écartent très sensiblement des règles jadis établies par Staline et rigoureusement observées même après sa mort par ses successeurs. On se trouve devant une suite d'improvisations dont l'ensemble donne l'impression que le Kremlin doit faire face à des difficultés sans cesse renaissantes dans les secteurs les plus divers et qu'il ne parvient à maîtriser ou à atténuer que par des mesures fragmentaires, prises en toute hâte.

Autrement dit : jusque peu de temps avant la mort de Staline, le gouvernement soviétique jouissait de l'initiative la plus absolue en matière économique. Il pouvait se livrer aux interventions les plus brutales et les plus insensées, il restait cependant assez maître de la situation pour dompter les sursauts de l'économie violente et pour atteindre malgré tout ses objectifs essentiels quant à l'industrie lourde et à l'industrie de guerre. Même pendant la crise aiguë du début des années 30, quelques opérations de repli limité suffirent pour maintenir l'essentiel et pour conserver au Kremlin le contrôle du processus économique.

Cette fois-ci, l'initiative semble de moins en moins appartenir au gouvernement, qui est obligé de faire des concessions de plus en plus substantielles aux lois objectives et impersonnelles de l'économie. Les décisions des deux dernières années ne se situent plus dans le cadre du système et des buts des dirigeants; elles enfreignent les règles du système, tenues jusqu'ici pour immuables, et elles marquent l'abandon des objectifs du plan quinquennal mis en œuvre au début de 1956. Ce n'est plus un repli limité, c'est le début d'une retraite en bonne et due forme. Ce n'est, évidemment, pas encore la déroute. Les décisions des deux dernières années ne procèdent pas du libre arbitre des hommes du Kremlin; elles sont des ripostes, plutôt disparates et désordonnées, aux réactions des lois économiques contre la violence qu'on leur fait depuis trente ans.

Pour s'en convaincre, il suffit de récapituler les principaux événements. Dès fin décembre 1956, le Kremlin est contraint d'avouer que les objectifs du nouveau P.Q., lancé onze mois plus tôt, sont irréalisables et qu'on manque de capitaux. Au printemps 1957, on décide la refonte complète de la structure industrielle, réorganisation entrée en vigueur dès le 1^{er} juillet de la même année (1). Il est évident qu'une réforme aussi profonde et incisive aurait gagné à être préparée de plus longue main et à n'entrer en vigueur qu'au début de 1958 par exemple. Pourquoi cette précipitation? Khrouchtchev a incontestablement beaucoup de tempérament, mais il n'est pas fou. S'il s'est lancé dans cette opération risquée parce que bâclée, c'est parce que les choses (ralentissement de la production, manque de capitaux, pénurie de main-d'œuvre) réclamaient des solutions urgentes.

En septembre 1957, on abandonne officiellement le plan quinquennal lancé en janvier 1956 : première capitulation avouée devant l'inexorable pression des faits. On convient ainsi, à la face du monde, que même la réorganisation mise en œuvre le 1^{er} juillet n'a pas été en mesure de procurer au gouvernement les capitaux nécessaires

pour atteindre les objectifs si imprudemment proclamés au début de 1956.

A la fin de 1957, on apprend que la récolte a été mauvaise. Dès janvier 1958, Khrouchtchev propose — et c'est chose faite aujourd'hui — de liquider les stations de machines et de tracteurs, considérées jusque là comme les bastions de l'étatisation totale de l'agriculture, but de toujours du pouvoir soviétique. Ici, il ne s'agit plus d'une *manœuvre diplomatique* comme la gène flexion de Belgrade ou la conférence au sommet, mais d'une *retraite* qui s'inscrit dans la matérialité des faits tangibles. Certes, l'Etat a pris ses précautions pour rester maître des fermes collectives malgré l'abandon de la pression extérieure exercée par les M.T.S. sur les kolkhozes. Il n'en reste pas moins qu'un principe tenu jusqu'ici pour immuable a été sacrifié et que l'on a procédé avec une précipitation qui montre bien que cette réforme — qui aurait elle aussi gagné à être préparée plus longuement et plus méthodiquement — fut imposée par l'adversité des circonstances. Là encore, il a fallu agir vite pour éviter le pire.

Enfin, le 20 juin dernier, le régime se voit forcé de faire de nouvelles concessions à l'agriculture : il dispense les kolkhozes et les kolkhoziens des livraisons obligatoires qu'ils étaient tenus d'effectuer jusque là à l'Etat à des prix dérisoires. Il est vrai que ces prix avaient été relevés à plusieurs reprises depuis 1953, ce qui explique la relative amélioration de l'approvisionnement des villes au cours des dernières années. Ils étaient cependant restés insuffisants pour imprimer à la production agricole un essor décisif. Cette fois-ci, c'est la capitulation pure et simple devant les lois du marché.

Une capitulation de principe au moins. En pratique, le Kremlin se sent encore assez fort pour maîtriser la situation. Son poids d'acheteur quasi unique lui permet de régler, sinon de déterminer, les prix agricoles. Mais, c'est une capitulation quand même puisque, pour obtenir des prix plus avantageux, on veut désormais laisser jouer la concurrence, dont on reconnaît, après trente ans de rigidité bureaucratique, les vertus stimulatrices.

Cette nouvelle réforme porte, elle aussi, toutes les marques de l'improvisation hâtive. Mais elle était devenue inéluctable et urgente à la suite de la liquidation des M.T.S. Nous soulignons ici-même, voici deux mois (2), qu'il était devenu nécessaire de se préoccuper du prix de revient de la production kolkhozienne, dont l'Etat s'était moqué depuis près de trente ans. En travaillant désormais pour leur propre compte, ayant acquis les engins des M.T.S., les kolkhozes ne pourront évidemment pas vendre au-dessous de leur prix de revient. Mais leurs frais enfin calculés seront tels qu'il y aura une discordance formidable entre les prix qu'ils exigeront et ceux que l'Etat voudra — ou *pourra*! — payer. Le retour, même partiel et bridé, à une certaine liberté limitée des lois du marché fera éclater de manière explosive la non-rentabilité du système kolkhozien. L'an prochain déjà, l'Etat sera forcé d'élargir la brèche concurrentielle, à moins de resserrer une fois de plus la vis dirigiste. Nous nous garde-

(1) C'est intentionnellement que nous nous abstenons de mentionner dans cet ordre d'idées la suspension du Service de la Dette publique jusqu'à 1977, cette mesure se situant dans la tradition bolcheviste et ne comportant rien d'anormal.

(2) N° 194, 1^{er}-15 mai 1958, p. 11.

rons bien de prédire des jacqueries pour le cas où il s'y risquerait. La résistance passive des serfs qui commencent à entrevoir leur affranchissement suffira très probablement à le mettre à la raison.

En attendant, tous ces bouleversements annoncés et réalisés au cours du printemps, au moment des semailles et à l'approche de la moisson, n'auront pas une influence très favorable sur les travaux qui conditionnent le succès de la campagne en cours. D'ores et déjà, la presse soviétique s'inquiète : une fois de plus, de nombreux kolkhozes sont en retard et ne respectent pas les délais prescrits. La réparation des machines agricoles s'effectue avec les mêmes retards que les années précédentes. D'après la *Pravda* du 14 juin, au cours des dix premiers jours de juin, on n'avait, au Kazakhstan, remis en état de fonctionner que 3.000 combinés sur les 10.000 prévus par le plan. Dans le district de Krasnoïarsk, des milliers de moissonneuses gisent abîmées dans les sovkhozes et dans les M.T.S.

On serait tenté de dire qu'il s'agit là de cas exceptionnels, qui ne permettent pas de tirer des conclusions générales. Mais il suffit d'envisager la situation dans son ensemble pour se rendre compte de la profondeur et de l'étendue du mal. Les mesures prises entre 1953 et 1956 ont quelque peu amélioré la production agricole et fait augmenter les effectifs du troupeau. Cependant, même la récolte record de 1956, représentant un maximum exceptionnel, n'atteignait que les deux tiers de ce que l'on avait prévu dès 1951 pour 1955 et cela en dépit d'un effort de défrichement extraordinaire.

« De 1954 à 1956, lit-on dans le plus récent recueil de statistiques soviétiques (3), les surfaces enssemencées en U.R.S.S. ont été agrandies de 37,5 millions d'hectares surtout grâce à la mise en valeur des terres vierges et incultes, ce qui dépasse les surfaces enssemencées d'Angleterre, de France, de Suède et de la République fédérale allemande réunies. »

L'effort accompli n'a cependant abouti à aucun résultat décisif. De même, l'élevage connaît — nous en avons parlé voici deux mois — une fois de plus des difficultés obligeant le Kremlin à dissimuler les données les plus importantes, en raison surtout de la fragilité persistante de la « base fourragère ». Le danger subsiste notamment que la production agricole ne retarde sur l'accroissement de la population urbaine. Les

	1953	1956	Accroissement
Force motrice dans l'agriculture (a)	87,8 (1954)	117,1 (1957)	33 %
Energie électrique consommée par l'agriculture (b)	2.742	4.900	78 %
Puissance des centrales électriques rur. (c)	1.346	2.285	70 %
Volume des travaux agricoles mécanisés (d)	545	765	42 %
Engrais minéraux fournis à l'agricult. (e)	6.569	9.426	42 %

(a) Millions de CV. — (b) Millions de kWh. — (c) Mille kWh. — (d) Millions d'hectares. — (e) Mille tonnes d'unités conventionnelles.

résultats sont d'autant plus décevants que l'effort accompli depuis 1953 fut vraiment gigantesque. Que le lecteur veuille bien méditer les chiffres reproduits dans la première colonne ci-contre, que nous tirons du recueil de statistiques ci-dessus mentionné.

Ces chiffres traduisent un effort absolument exceptionnel, extraordinaire, et qui ne saurait se prolonger indéfiniment. Et cet effort, par-dessus le marché, est demeuré stérile en grande partie. D'où les réformes décidées depuis le début de cette année et qu'on veut réaliser de toute urgence. Ce qui montre bien que les mesures prises depuis 1953, bien que modérément efficaces, étaient insuffisantes pour modifier à fond une situation radicalement compromise. Voici ce que dit l'éditorial de la *Pravda* du 22 juin (c'est nous qui soulignons) :

« On sait que les prix payés pour les livraisons obligatoires de nombreux produits importants étaient, jusqu'à 1953, si bas qu'ils ne remboursaient pas le coût matériel ni les dépenses en travail et qu'ils n'assuraient pas les conditions minima nécessaires au développement de l'économie collective dans les kolkhozes... De la manière la plus directe et la plus brutale, le Parti a déclaré que la continuation de telles pratiques dans la gestion de l'agriculture pourrait entraîner de graves conséquences politiques, affaiblir l'alliance des ouvriers et des paysans, porter un préjudice considérable à toute l'édification communiste dans notre pays. En s'inspirant de la théorie marxiste-léniniste, le Parti a mis à nu les graves erreurs et déformations, et il a rétabli le principe léniniste de l'intéressement matériel dans le développement de l'agriculture. »

C'est l'aveu en toutes lettres que depuis 1930 jusqu'à 1953, le gouvernement soviétique a tout fait pour ruiner l'agriculture et que même après 1953, les correctifs appliqués s'étaient avérés insuffisants. Ce n'est qu'en juin 1958, autrement dit vingt-huit ans après la collectivisation forcée de l'agriculture, que le Parti s'est résolu à le dire « de la manière la plus directe et la plus brutale », et cela pour éviter « DE GRAVES CONSÉQUENCES POLITIQUES ». Sans vouloir ni interpréter ni lire entre les lignes, on est bien obligé de constater — si les mots ont un sens — que ces décisions prises à la veille de la moisson l'ont été pour éviter un désastre agricole : le Kremlin ne peut absolument pas se payer le luxe de deux mauvaises récoltes consécutives.

Cependant, le « marxisme-léninisme » continue d'avoir raison, bien que l'on vienne d'avouer la faillite de la politique pratiquée en son nom entre 1930 et 1958. Voici ce qu'écrit l'académicien K. Ostrovitianov dans la *Pravda* du 27 juin :

« La grande supériorité du socialisme réside en ce que, grâce à la propriété collective des moyens de production, le développement des forces productives et des rapports de production dans la société socialiste s'effectue par la voie de la direction planifiée de l'édification communiste sur la base de lois connues. C'est la théorie authentiquement scientifique du marxisme-léninisme qui arme les édificateurs du communisme de la connaissance de ces lois. »

Les « édificateurs » si bien « armés » ont cependant mis vingt-huit ans à découvrir les « lois » dont parle M. Ostrovitianov, et les improvisations hâtives auxquelles ils se livrent en ce moment ne témoignent point d'une assurance excessive. L'évolution de l'économie soviétique entre dans une phase qui nous réservera encore bien des surprises.

LUCIEN LAURAT.

(3) *Les progrès du pouvoir soviétique depuis 40 ans*, p. 163 (Moscou 1957).

Les études africaines en Union Soviétique

Au mois de mars 1957, alors que le Ghana célébrait son indépendance, Radio-Moscou annonça que l'Institut d'Ethnographie de l'Académie des Sciences Soviétiques se préparait à publier des ouvrages concernant l'histoire, la culture et la situation actuelle des peuples du continent africain. Les savants soviétiques s'étaient penchés sur les divers aspects de la vie africaine et avaient rédigé de nombreux textes, notamment sur l'ethnographie des habitants de la Nigéria, de l'Ethiopie, du Congo Belge, de l'Angola, du Mozambique, etc.

Quelques jours plus tard, Radio-Moscou précisa que dans les années à venir, l'Institut allait faire paraître une monographie de l'Afrique, comportant cinquante-cinq volumes, dans laquelle « *la lutte des peuples africains contre le colonialisme et pour la conquête de leurs droits* » tiendrait une place très importante.

Ces déclarations ainsi que le moment choisi pour les faire sont fort significatifs. On n'ignore pas, en effet, que l'Afrique est, depuis longtemps, l'objet d'études très poussées en U.R.S.S. Toutefois, la connaissance qu'avaient les savants russes du continent africain comportant visiblement de graves lacunes, il devenait urgent de les combler. Ceci d'autant plus que l'accession à l'indépendance de jeunes nations africaines offre aux yeux des dirigeants communistes la possibilité d'étendre leurs influences. L'Union soviétique accorde donc à l'Afrique ce même intérêt et cette même attention qu'elle a accordés à l'Asie — avec les résultats que l'on sait — dès le lendemain de la révolution bolchevique.

Depuis la fin de la guerre, les africanistes soviétiques ont publié de nombreux articles et ouvrages traitant des différentes disciplines scientifiques. Parmi les plus importants, il faut citer : « *La lutte impérialiste pour l'Afrique et les mouvements de libération de ses peuples* » (Académie des Sciences, Moscou 1953) et « *Les peuples d'Afrique* » (Académie des Sciences, Moscou 1954) par les professeurs Potekhine et Oldergogge.

Il semble toutefois que l'ensemble des études soviétiques sur l'Afrique était mal « organisé ». C'est en tout cas la conclusion que l'on peut tirer d'un article publié dans *Kommunist* au mois de mai 1955. L'article qualifiait notamment d'insuffisante l'organisation existante et déplorait que l'Institut des Etudes orientales de l'Académie des Sciences limitât ses travaux africains à l'Egypte. Selon *Kommunist*, une des plus importantes tâches qui attendait cet organisme (ou tout autre organisme similaire) était d'étudier l'histoire des peuples africains et leur mouvement de libération nationale, et de dénoncer la politique coloniale des « impérialistes occidentaux ».

Cet article devait avoir pour conséquence la création, à la fin de 1955, d'un département africain spécial à l'Institut d'Ethnographie de l'Académie des Sciences d'U.R.S.S. Le département eut pour tâche de « *renforcer les liens avec les ethnographes étrangers* » et de travailler sur un certain nombre de questions relatives à « *la lutte des peuples africains contre l'impérialisme et pour leurs droits* ». On apprit également que des savants soviétiques avaient reçu des invitations

de la part « *d'instituts scientifiques de la Côte d'Or, du Soudan et de la Nigéria* ».

En 1956, les deux africanistes soviétiques les plus célèbres, les professeurs I.I. Potekhine et D.A. Oldergogge, assistèrent au congrès des anthropologistes de Philadelphie. Potekhine est un homme d'une cinquantaine d'années qui étudie l'Afrique depuis près de trente ans, à partir de livres et de documents. Il est directeur-adjoint de l'Institut d'Ethnographie à Moscou. Avant de se rendre en Afrique (1957), il a visité à Londres l'Institut international africain. Quant au professeur Oldergogge, il s'intéresse surtout à la philologie arabe et haoussa, ainsi qu'à l'histoire pré-européenne des royaumes soudanais. C'est sous sa direction que furent organisés des groupes de philologie africaine à l'Institut d'Ethnographie de Leningrad en 1956.

La conférence de coordination de 1957

En février 1957, une conférence de coordination groupant les principaux africanistes soviétiques fut réunie à Moscou, dans les locaux de l'Institut d'Ethnographie de l'Académie des Sciences. Selon la revue *Sovietskaia Etnografiia* (n° 3, 1957), des représentants d'autres instituts s'occupant d'études sur l'Afrique prirent part à la conférence. A savoir : Institut des Etudes orientales, Institut de Géographie, Institut d'Economie mondiale, Institut des Affaires internationales. Les africanistes soviétiques discutèrent surtout des possibilités d'assurer une meilleure coopération entre les différentes disciplines. Ils entendirent également les comptes rendus des travaux faits par plusieurs membres et examinèrent la contribution particulière des savants soviétiques aux études africaines.

A l'issue de la conférence, le professeur Potekhine, qui avait présidé les travaux, annonça qu'un plan de recherches en sept points avait été établi pour couvrir les sections suivantes :

1. L'histoire de l'Afrique avant le partage impérialiste;
2. Le partage et la répartition impérialistes de l'Afrique;
3. La composition ethnique de l'Afrique;
4. La situation économique et le mouvement de libération nationale en Afrique après la deuxième guerre mondiale;
5. Ouvrages historiques sur certains pays africains spécifiques (Ghana, Soudan, etc.);
6. La géographie africaine (ressources naturelles et économie de l'Egypte, du Nyassaland, etc.);
7. Philologie.

A propos du dernier point, Potekhine déclara que le professeur Oldergogge préparait une introduction à l'étude des langues africaines et que des dictionnaires en Swahili, Bantou et Haoussa allaient être bientôt publiés.

En avril 1957, dans le n° 6 du *Kommunist*, Potekhine indiqua nettement quelle était la position prise par l'U.R.S.S. à l'égard du continent africain. Son article n'avait absolument rien de commun avec une étude scientifique. On y trouvait des attaques violentes contre la France (pour

son « impérialisme » en Algérie), contre l'Angleterre, la Belgique, le Portugal, etc.

Le VI^e Festival de la Jeunesse à Moscou (août 1957) a permis aux africanistes soviétiques d'établir des contacts directs avec des centaines d'étudiants indigènes. Une exposition des ouvrages africains et malgaches traduits en russe fut organisée à l'Institut des Sciences orientales de l'Académie de l'U.R.S.S. D'autre part, le professeur Potekhine fit plusieurs conférences sur les recherches soviétiques en Afrique. Mais c'est lors des conversations privées que les savants russes et les jeunes Noirs eurent l'occasion de « fraterniser » davantage. La revue *Présence Africaine* (n° 16) a publié un article consacré à ces rencontres :

« L'intérêt majeur de la rencontre, écrit *Buanga Fele*, se précisa davantage lors des entretiens privés que l'équipe de « P.A. » eut avec les professeurs Potekhine, Yablochkov, Zusmanowitsch et leurs collègues.

« Nous avons été amenés à leur poser un certain nombre de questions touchant essentiellement la méthode et l'orientation des recherches africaines. Ils partent naturellement des enseignements du marxisme pour étudier d'une manière valable la vie intime des sociétés africaines. Aussi affirment-ils qu'une science comme la sociologie ne saurait être indépendante, mais intégrée au matérialisme historique.

« Le professeur Potekhine, là-dessus, insista sur la fausseté des vues de la « sociologie bourgeoise » qui nie le rôle déterminant des conditions matérielles sur le développement des sociétés.

« Nous n'avons pas une interprétation unilatérale, a-t-il dit, des phénomènes sociaux. On nous accuse de tout réduire à l'économique, alors que nous savons pertinemment que d'autres facteurs interviennent dans le développement social, la lutte des classes, la lutte des partis politiques et des courants idéologiques. Cependant, ce sont, en dernière analyse, les conditions matérielles qui exercent une action déterminante. Il ne saurait y avoir ni de facteurs indépendants *in se*, ni d'interprétation globale des phénomènes sociaux, comme se plaisent à affirmer certains sociologues en Occident. Notre conclusion de l'approfondissement des lois objectives du développement de la société, c'est que les sociétés humaines marchent inévitablement vers le communisme... »

« C'est donc la question générale de la formation des nations dans le cadre du régime colonial qui domine la recherche africaniste en Union soviétique. Et même des zones de silence en Afrique Noire aussi inconnues et mal étudiées que l'Angola et le Mozambique font déjà l'objet d'études sérieuses. On a commencé à établir la composition ethnique de ces pays, et des recherches se poursuivent sur les États du Moyen-Age en Angola, tandis qu'un ouvrage s'achève sur l'histoire du royaume de Monomotapa.

« Côté organisation, on nous signale que l'Institut des Sciences orientales et l'Institut d'Ethnographie à Moscou s'occupent plutôt de l'Afrique moderne et l'Institut d'Ethnographie de Leningrad s'attache au passé de l'Afrique. Un troisième Centre d'études africaines est l'Institut d'Economie mondiale et des Relations internationales de Moscou, dirigé par le jeune chercheur George Skorov, qui a publié l'année dernière un ouvrage sur l'économie de l'A.O.F. »

De l'aveu même du professeur Potekhine, on voit combien les recherches scientifiques des africanistes soviétiques doivent, avant tout, servir la politique des dirigeants communistes.

Les savants au service de l'Agitprop

En novembre 1957, l'« ethnologue » russe se rendit à Ghana. Au cours de son séjour, Potekhine prit la parole au micro de Radio-Accra et donna plusieurs conférences au collège de l'Université. L'une des causeries fut consacrée à la Constitution soviétique. Potekhine insista sur

« les droits démocratiques et les libertés » des citoyens de l'U.R.S.S. et prétendit que toutes les nationalités soviétiques jouissaient de droits égaux et « exerçaient indépendamment leur autorité d'Etat ». Lors d'une autre conférence intitulée « Le matérialisme historique et les systèmes sociaux et économiques », Potekhine « démontra » que les sociétés primitives, comme celles qui existent en Afrique, peuvent réaliser des progrès économiques rapides, si elles évitent et dépassent le stade du développement capitaliste et adoptent « le système socialiste nouveau et plus progressif ».

A l'appui de sa thèse, l'étrange savant qui ressemble bien plus à un agitateur politique qu'à un homme de sciences, déclara que certaines minorités nationales soviétiques arriérées étaient entrées tout droit dans le « socialisme » à partir de « conditions d'un système décadent de clans » et que la République populaire de Mongolie en avait fait autant...

L'établissement de relations diplomatiques entre le Ghana et l'U.R.S.S. fut annoncé par l'Agence Tass le 15 janvier 1958. Trois mois plus tard, le 19 avril, Radio-Moscou émettait pour la première fois, en anglais et en français, des programmes quotidiens d'une demi-heure. Les auditeurs africains, déclara en substance le speaker, seront tenus au courant des événements internationaux, de la lutte des peuples pour la paix, des mouvements de libération nationale dans les pays coloniaux et dépendants, et de la vie en Union soviétique.

Le 21 avril, Potekhine revenu en U.R.S.S. après un séjour de trois mois au Ghana, commenta la conférence d'Accra et l'identifia à la conférence afro-asiatique du Caire, exactement comme les dirigeants soviétiques avaient identifié cette dernière avec la conférence de Bandoeng. Durant sa causerie, Potekhine plaça les pays qui disposent de mouvements « anti-coloniaux » d'Afrique dans l'ordre suivant : Algérie, Cameroun français, Kenya, Nigeria, Ouganda, A.O.F. et A.E.F.

Enfin, il annonça que Radio-Moscou projetait plus tard « d'émettre en plusieurs langues des peuples africains ».

Le 22 mai, on apprenait que le Ministère de l'Enseignement supérieur en Union soviétique avait décidé d'augmenter la quantité de spécialistes des questions africaines et de développer les « travaux scientifiques » dans cette branche. Par conséquent, à partir de l'automne, divers dialectes africains, tels le swahili, le zoulou, le kongo, l'amhar, seront enseignés dans les Universités de Leningrad et de Moscou. Les étudiants devront apprendre au moins deux dialectes et des spécialistes africains seront « invités » en U.R.S.S.

A l'heure actuelle, trois importantes publications soviétiques consacrent fréquemment des articles sur l'Afrique : *Sovietskaïa Etnografia*, journal de l'Institut Ethnographique de l'Académie des Sciences, *Sovietskoe Vostokovedenie*, publié par l'Institut des Etudes orientales de Leningrad, et une revue intitulée *Economie mondiale et Relations internationales*, créée en 1957 et qui possède une équipe d'économistes et de spécialistes de la politique internationale. Des études sur l'Afrique paraissent également dans des publications moins spécialisées, ainsi que dans la *Pravda*, les *Izvestia* et le *Kommunist*.

L'expansion des études africaines en U.R.S.S. et la pénétration sans cesse plus inquiétante des influences communistes en Afrique noire, prouvent que le continent africain est l'un des grands objectifs de la stratégie soviétique.

Deux articles sur la "campagne anti-droitière" en Chine communiste

LES visiteurs occidentaux de la Chine, qui traversent en trois ou quatre semaines cet immense pays, pour fabriquer un « témoignage », ignorent tout, dans la plupart des cas, soit de la Chine, soit du communisme, soit des deux.

Les correspondants étrangers qui arrivent à se maintenir, même à Moscou, n'ont pas encore acquis droit de cité en Chine.

Pour cette double raison, il nous a semblé intéressant de reproduire deux articles écrits par deux journalistes yougoslaves, accrédités en

Chine. Ces journalistes présentent un double avantage, d'être communistes et de vivre depuis des années sur place; l'un, V. Testitch, auteur du livre « La révolution chinoise et Moscou », étant récemment de retour de Pékin, et l'autre, B. Bogonovitch, séjourne toujours dans la capitale chinoise.

Le mérite de ces deux articles est de montrer non seulement sous son vrai jour le soi-disant « libéralisme » chinois, mais aussi le primitivisme extrême des conceptions « marxistes » de la direction du P.C. chinois.

I. — De la brise à la tempête

... Dans le processus de développement de la société, selon les déclarations de Tchou En-lai à la session du Parlement, les hommes se divisent en gauchistes, hésitants et droitiers.

Pour attirer les hésitants, il faut frapper les droitiers.

La première étape du programme concerna l'intelligentsia puisqu'il s'agissait de révolution idéologique et politique. Les intellectuels étaient divisés en gauchistes, hésitants et droitiers; les gauchistes et droitiers étaient en minorité et les hésitants en majorité. Il fallait lutter contre les droitiers pour que soient « sauvées les âmes » hésitantes. Les droitiers furent rapidement déclarés réactionnaires, puis contre-révolutionnaires.

L'affaire ne s'arrêta ni aux intellectuels ni aux membres des anciens partis bourgeois. Et la campagne dans les hautes écoles, les organisations culturelles et artistiques, les établissements d'Etat et les partis bourgeois, se porta sur l'armée et l'organisation du Parti. Personne ne fut épargné. Certains devaient répondre de leurs « fautes » et d'autres des fautes de leurs parents, familles ou amis. Certains étaient accusés pour avoir avoué, et d'autres pour n'avoir pas avoué. Certains étaient coupables d'avoir accusé et d'autres de n'avoir pas accusé. Cela devait être une rééducation massive. La rééducation des paysans par cette « campagne antidroitière » comprenait également la rançon. Il suffisait que quelqu'un ne remplisse pas ses obligations annuelles pour qu'il fut traité de bourgeois droitier et d'ennemi.

La « campagne anti-droitière » toucha également les minorités nationales. La première session du VIII^e Congrès du P.C. chinois (en septembre 1956) mit l'accent sur la lutte contre le chauvinisme Han (chinois). En juin 1957, les cadres des minorités furent attaqués pour « nationalisme local ». Puis, le rôle dirigeant de la nation Han fut de nouveau mis en évidence par l'arrestation et l'exclusion du Parti et des postes d'Etat des membres des minorités nationales.

Du style « vent modéré » et « pluies légères » officiellement proclamé, il ne restait rien. La brise printanière s'était transformée en ouragan glacial, qui recouvrait la Chine de sable, apporté du désert de Gobi. On revint de nouveau au vieux style des « coups ».

Lorsque l'atmosphère fut au point, l'envoi massif d'intellectuels au « travail physique » commença. Cette action toucha un grand nombre de cadres du Parti. Toutes les discussions idéo-

logiques firent place aux réunions préparant le départ pour le travail physique. Les écrivains, les peintres et autres artistes eurent la tâche la plus lourde. Ils furent envoyés en groupes « pour une période de deux à sept ans », pour « prendre connaissance de la vie du peuple ». De cette manière, le réalisme socialisme devait triompher.

La technique de la campagne anti-droitière comprend trois phases : découvrir, démasquer, extorquer les aveux. La présence aux réunions est obligatoire, comme le fait de se prononcer sur chaque cas concret. Les « découverts » se classent en quatre catégories : ceux qui se critiquent après la première réunion passent relativement bien; ceux qui le font après insistance sont suivis attentivement; viennent ensuite ceux qu'on écarte de leur travail ou de l'école; et enfin ceux qu'on envoie aux travaux forcés.

Dans tout cela, le plus difficile est la création d'une psychose particulière. Ainsi, par exemple, en mars, à Pékin et dans les autres grandes villes, d'immenses meetings furent organisés, rassemblant à la fois des savants, des médecins et d'autres intellectuels et d'anciens membres des partis bourgeois chinois. Les participants devaient déclarer être « encore des éléments capitalistes » puis s'engager à « réformer leur opinion politique et à suivre le chemin du socialisme sous la direction communiste ». Les manifestants, portant des drapeaux rouges et de grands portraits de Mao Tsé-toung défilèrent en agitant les drapeaux et crièrent leur rapide métamorphose de bourgeois en ouvriers.

Chaque citoyen fut obligé de critiquer quelque chose et de surveiller son voisin. Des milliers d'affiches et de journaux muraux recouvrirent chaque ville. Les enfants critiquèrent leurs professeurs et leurs parents, et ceux-ci leurs collègues et leur relations. Selon les données officielles, la « campagne antidroitière » qui débuta en juin de l'année dernière « découvrit et démasqua » environ 300.000 bourgeois droitiers. Jusqu'à présent, le mandat de député a été retiré à une soixantaine de membres du grand congrès chinois. Dix membres du comité permanent du Congrès ont été exclus, de même que trois membres du gouvernement central. Dans la province du Tché-Kiang, le secrétaire et dix membres du comité ont été emprisonnés, etc. Les dirigeants du Parti et les cadres travaillant dans les minorités nationales, accusés de « nationalisme », furent particulièrement visés.

La seconde session du VIII^e Congrès du P.C. chinois, qui prit fin le 23 mai de cette année,

non seulement approuva ce courant mais l'accen-tua. Le Congrès accepta l'opinion selon laquelle les droitiers sont « la principale force antagoniste dans le pays », des « agents de l'impérialisme », et déclara qu'il fallait « être prêt à reprendre la lutte contre les droitiers ». Par contre, le Congrès n'analysa pas les causes de l'existence de la « droite bourgeoise ». Il passa sous silence la thèse de Mao Tsé-toung sur la liquidation de la contradiction fondamentale

entre les classes et l'apparition de contradictions non-antagonistes « dans le peuple ». Comment se fait-il qu'en l'espace d'à peine un peu plus d'une année — entre la première et la deuxième session — l'opinion sur les forces antagonistes dans le pays diffère à ce point?

Une question se pose. Quel est le processus intérieur qui se développe en Chine?

(*Borba*, 20 juin 1958.)

VLADO TESLITCH.

II. — Comment est menée la "lutte contre les déviations droitères"?

Sur la scène politico-sociale chinoise, selon le VIII^e Congrès du P.C. chinois, deux forces antagonistes se combattent : « deux classes travailleuses et deux classes exploitatrices », selon la formule officielle du Congrès. De chacune de ces classes, plus exactement de chaque catégorie de citoyens à l'intérieur de ces deux classes principales, le Congrès a donné les caractéristiques et dessiné la philosophie sociale et politique.

La première catégorie des « classes laborieuses » par exemple est considéré comme le pilier essentiel du P.C. chinois, de la voie socialiste et des perspectives socialistes de la Chine. Cette catégorie comprend les ouvriers, la grande majorité des coopérateurs, c'est-à-dire la paysannerie pauvre et les paysans moyens qui, par leurs biens et leur mentalité, sont très proches de la paysannerie pauvre. Selon les données officielles, cette force sociale est la plus grande et la plus forte dans le pays. Elle comprend 420 millions d'habitants, soit 70 % de la population chinoise. Mais selon les mêmes données, cette force comprend la presque totalité des 75 % d'illettrés de ce pays.

120 MILLIONS D'« HESITANTS »

La seconde catégorie comprend les artisans, les petits commerçants et un nombre important de paysans moyens : en tout environ 120 millions. Cette catégorie est considérée comme « classe travailleuse » parce que la grande majorité vit du travail de ses mains; mais, selon l'orientation politique et sociale, cette catégorie appartient aux « forces hésitantes », aux éléments hésitant entre deux voies : voie du socialisme ou voie du capitalisme, dont la position est toujours d'« attendre et de voir », et de pencher pour la majorité. Le Parti s'appuie entièrement sur la première catégorie et mène envers la seconde une politique d'union pour l'attirer vers la première.

La seconde notion de force sociale — « les deux classes exploitatrices » — comprend également deux catégories dont les différences sont très accentuées dans la caractérisation des valeurs sociales et politiques.

A la première catégorie d'« exploitateurs » sont rattachés les bourgeois droitiers, les anciens propriétaires terriens, les paysans riches, la bourgeoisie qui avait été liée au capital étranger en Chine et différents autres « contre-révolutionnaires »; tous appartiennent à la catégorie des « ennemis du peuple ». Le nombre des représentants de cette catégorie atteindrait environ 30 millions.

CEUX QUI « HESITENT ENTRE DEUX VOIES »

L'intelligentsia chinoise est située, selon cette classification, dans la deuxième catégorie des « classes exploitatrices ». Le nombre en serait de 30 millions. A la différence de la première catégorie d'« exploitateurs », considérée comme la force essentiellement anticommuniste et antago-

niste, la politique officielle voit dans les bourgeois et les intellectuels les représentants typiques de la « voie moyenne ». Leur front politique, suffisamment étendu, comprend une partie gauchiste, une majorité centriste et une assez forte extrême-droite. Par conséquent, elle est, elle aussi, dominée par l'« hésitation entre deux voies ». Pratiquement, il s'agit de l'attirer par tous les moyens sur la voie du socialisme.

Pour cette raison, cette catégorie d'exploiteurs n'est pas officiellement considérée comme « ennemie du peuple » et les contradictions qu'elle provoque ne sont pas considérées comme antagonistes. La solution d'une partie des contradictions est cherchée par la méthode de rééducation dans l'esprit socialiste. La campagne la plus actuelle est menée dans les rangs de la bourgeoisie et de l'intelligentsia par le « don du cœur au Parti communiste chinois ».

La première catégorie, c'est-à-dire les anciens propriétaires terriens, les paysans riches, les bourgeois, la bourgeoisie liée au capital étranger et les ennemis du socialisme est jugée la plus sévèrement. La dictature du prolétariat, par de violentes représailles et de fortes pressions s'efforce de les corriger.

STAGE DE CINQ ANS POUR L'OBTENTION DU TITRE DE PAYSAN

Les anciens grands propriétaires terriens, par exemple, ont non seulement perdu les moyens de production mais leurs droits civiques leur ont été retirés. La mesure la plus difficile de leur rééducation est le fait d'être forcés au travail physique sous un strict contrôle. Ils n'ont même pas le droit d'être considérés comme des « paysans ». Ce n'est qu'après cinq ans de travail sous surveillance, s'ils le méritent, qu'on leur permet de porter le titre d'« agriculteur », synonyme de « paysan ». Les paysans riches conservent leurs droits civiques mais ils doivent s'acquérir des mérites avant de devenir membres de coopératives paysannes : ils doivent passer le « stage de candidature » et, s'ils ne sont pas suffisamment prêts, ils peuvent être envoyés à la rééducation sous contrôle. Contre les bourgeois droitiers, les contre-révolutionnaires et autres éléments indésirables, des mesures sévères de prison sont prises en fonction de la nature et du degré de leurs fautes.

Telle serait, selon les données officielles, l'image générale de la répartition des forces de classes dans la Chine actuelle.

Ainsi, si l'on ajoute tous les éléments les uns aux autres, on doit constater qu'à la base de tous les jugements officiels et de toutes les catégories de classes, de forces et de rapports dans la Chine actuelle, repose en pratique et en méthode la célèbre théorie de Staline sur l'aggravation de la lutte des classes en période transitoire.

(*Politika*, 22 juin 1958.)

B. BOGONNOVITCH.

Chronologie du monde communiste

Juin 1958

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

1. VIENNE : Ouverture du Congrès de la Fédération démocratique internationale des Femmes. Les organisations de 76 pays y sont représentées.
11. SOFIA : VII^e Congrès du P.C. bulgare (voir Bulgarie). 35 délégations de P.C. étrangers. Khrouchtchev conduit la délégation soviétique et prononce un discours antiyougoslave : « Les critiques adressées en 1948 par la réunion du Kominform au P.C. yougoslave étaient fondées. De 1949 à 1953, des fautes ont été commises. Elles ont nui à la cause communiste... Le P.C. de l'U.R.S.S. a pris l'initiative de mettre un terme à ce conflit. Mais lors de la contre-révolution hongroise, l'ambassade de Yougoslavie à Budapest est devenue une base d'action pour ceux qui livraient combat contre la démocratie populaire. Si la collaboration avec la Yougoslavie sur le plan de parti à parti se révèle impossible, nous maintiendrons néanmoins les rapports d'Etat à Etat. »
20. BERLIN : Conférence des syndicats et des travailleurs d'Europe contre les menaces atomiques et pour la paix.
23. SOFIA : Entretiens entre délégations du gouvernement et du Parti socialiste ouvrier hongrois (J. Kardar) et du P.C. et du gouvernement bulgares.
27. BERLIN : Réunion de représentants des P.C. de R.D.A., Allemagne occidentale, Autriche, Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie.

U.R.S.S.

2. Message de Khrouchtchev à Eisenhower proposant le développement des relations économiques entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. L'U.R.S.S. achèterait des machines et ferait venir des spécialistes pour la fabrication de certains produits synthétiques.
4. Arrivée à Moscou du roi du Népal.
8. La *Pravda* publie une résolution du C.C. du P.C. destinée « à élever le niveau idéologique et artistique de la musique soviétique. » La délégation du 10 février 1948 a joué un rôle utile, mais elle comportait des appréciations personnelles de Staline contre Chostakovitch, Prokofiev et Katchaturian qui étaient erronées, de même que les articles de la *Pravda* de 1951 contre Dakievitch et Joubovski. Molotov, Malenkov et Béria ont eu, dans ces questions, une influence tout à fait néfaste sur Staline.
13. Messages de Khrouchtchev aux gouvernements anglais, américains et français.
— Le gouvernement soviétique donne son accord définitif à l'ouverture d'une conférence d'experts sur le contrôle des expériences atomiques.
16. L'agence Tass publie douze projets de propositions soumis par l'U.R.S.S. aux Occidentaux en vue de la Conférence au sommet.
17. *Radio-Moscou* annonce à 1 heure du matin, avant *Radio-Budapest*, l'exécution d'Imre Nagy et de ses compagnons.
— Un avion militaire américain est contraint par la chasse soviétique à atterrir en U.R.S.S. (Arménie).
18. Réunion du C.C. du P.C. soviétique. Décision concernant l'unification des prix des denrées agricoles. Bodgorni, secrétaire du P.C. ukrainien, et Bolianski, président du Conseil des ministres de Russie sont nommés membres suppléants du Presidium.
20. Manifestation à Moscou devant l'ambassade du Danemark.
23. Manifestation à Moscou devant l'ambassade d'Allemagne.
24. Communiqué de l'agence Tass : « L'U.R.S.S. ne

peut être indifférente aux préparatifs d'intervention armée contre le Liban. »

25. Publication dans la *Pravda* d'une interview de Khrouchtchev au journal australien *Herald* : « On dit aujourd'hui en Occident que la collaboration entre les communistes et les autres partis, notamment les socialistes, ne présente qu'un caractère temporaire et que, après la prise du pouvoir, les communistes avalent les socialistes. Les dirigeants socialistes de droite se servent de ce mensonge pour effrayer la base de leur parti. En fait, les communistes estiment utile et nécessaire la collaboration avec les partis non communistes après la prise du pouvoir si ces partis montrent le désir d'édifier le socialisme. »
— Aide-mémoire du gouvernement soviétique qui « désire obtenir du gouvernement américain la confirmation que la rencontre des experts à Genève doit être subordonnée à la solution du problème de l'arrêt général et immédiat des expériences nucléaires. »
27. Le Foreign Office annonce que l'U.R.S.S. a rejeté une proposition britannique visant à accroître les échanges culturels entre l'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne.
29. Arrivée des experts soviétiques à Genève.

CHINE

18. *Jen Min Ji Pao* : « Nagy, le meneur des contre-révolutionnaires hongrois, a été puni de mort. C'est une bonne nouvelle pour nous tous. Il est impossible de ne pas rattacher le cas de Nagy au rôle honteux joué par les révisionnistes yougoslaves dans les émeutes hongroises. »
24. Début du retour en Chine de la deuxième tranche des volontaires chinois en Corée (100.000 hommes).
25. M. Popovitch, ambassadeur de Yougoslavie à Pékin, n'a pas été reçu en visite protocolaire d'adieu au moment où il quittait son poste pour regagner Belgrade.
26. *Radio-Moscou* : Interview de Khrouchtchev à un journaliste australien : « Toute recherche de divergence entre les P.C. soviétique et chinois est vaine : les deux partis s'inspirent fidèlement de l'enseignement marxiste-léniniste dans toutes les questions essentielles. »
30. Le gouvernement chinois invite le gouvernement américain à désigner un ambassadeur pour reprendre, à Genève, dans les quinze jours, les conversations interrompues le 12 décembre 1957 et commencées deux ans plus tôt.

POLOGNE

4. BELGRADE : Négociations pour l'extension des échanges commerciaux entre la Pologne et la Yougoslavie.
6. Loi « sur la lutte contre l'absentéisme injustifié », contrôle des malades et des médecins délivrant les certificats de maladie.
— VARSOVIE : Négociations commerciales polono-égyptiennes.
8. Ouverture de la XXVII^e Foire internationale de Poznan.
14. Mise en marche de la première pile atomique polonaise Ewa au Centre de recherches atomiques de Swierk.
18. *Trybuna Ludu* publie en troisième page et sans commentaire le communiqué officiel du ministère de la Justice hongrois sur le procès d'Imre Nagy.
25. *Trybuna Ludu* publie un résumé de l'article de la *Pravda* sur l'affaire Nagy.
— Communiqué du Conseil central des syndicats sur l'organisation des conférences d'autonomie ouvrière. Celles-ci existent déjà dans plus de 3.000 entreprises.

ALLEMAGNE ORIENTALE

10. *Tribune*, organe des syndicats, accuse plusieurs militants de la Fédération des Métaux de collusion avec le groupe fractionniste Schirdewan-Wolweber.
18. D'après Paul Froelich, secrétaire du S.E.D., 2.700 éléments antiparti et opportunistes ont été dernièrement exclus du parti.

TCHÉCOSLOVAQUIE

18. XI^e Congrès du Parti communiste tchécoslovaque. 52 délégations de P.C. étrangers. La délégation soviétique est conduite par Kiritchenko.

HONGRIE

17. *Radio-Moscou* diffuse à 1 h. 34 et *Radio-Budapest* à 4 h. 30 la nouvelle de l'exécution d'Imre Nagy, du général Pal Maletér et des journalistes Miklos Gimes et Joseph Szilagyi. S. Kopaczy, Z. Tildy (ancien président de la République), F. Donath, F. Janossy et M. Vasarhelyi ont été condamnés à des peines de prison.
20. Protestation du gouvernement hongrois contre les déclarations du président Eisenhower contre l'exécution d'Imre Nagy. Le procureur général de Hongrie fait connaître que le procès de Nagy a eu lieu à Budapest dans le bâtiment de la Cour suprême et a duré douze jours.
— L'Assemblée nationale hongroise adopte le plan triennal.
23. Protestation du gouvernement yougoslave auprès du gouvernement hongrois à qui il rappelle les engagements qu'il avait pris à l'égard d'Imre Nagy les 21 novembre et 1^{er} décembre 1956.

BULGARIE

2. VII^e Congrès du P.C. bulgare (jusqu'au 7). Voir *Est & Ouest* du 16-31 juillet 1958.

ALBANIE

1. Elections des députés à l'Assemblée populaire.

ROUMANIE

15. Les troupes soviétiques stationnées en Roumanie commencent leur évacuation.
28. *Scanteia* annonce l'exclusion de quatre membres du C.C. pour activité antiparti : MM. Doncea, Kocovianu, Khristake, et M^{me} Raceanu.

YOUGOSLAVIE

3. Le gouvernement yougoslave proteste contre l'ajournement des accords économiques passés entre l'U.R.S.S. et la Yougoslavie.
4. Formation d'organismes spéciaux au sein du C.C. du parti pour le renforcement de l'administration : Secrétariat politique dirigé par Rankovitch ; Commission des activités idéologiques (Stambolich) ; une Commission de l'éducation et une Commission des relations internationales (Vlahobich).
15. Discours de Tito sur les relations avec l'U.R.S.S., la Chine et les démocraties populaires : « Nous n'avons pas adhéré au camp socialiste parce que nous sommes contre le partage du monde en deux blocs. Il est plus constructif de faire une politique pacifique en commun avec d'autres pays qui, eux aussi, n'appartiennent à aucun bloc... Le blé américain n'est pas plus mauvais que le blé russe que nous ne recevons pas... Les dirigeants chinois se maintiennent fermement sur des positions stalinienne car ils essaient de résoudre leurs difficultés intérieures par des attaques contre la Yougoslavie. Ils se sont abattus contre nous à cause de notre politique de coexistence entre pays qui ont des régimes différents. Cela signifie qu'ils sont contre le relâchement de la tension dans le monde. Ils se trouvent sur les mêmes positions que les fauteurs de guerre les plus réactionnaires de l'Occident. »
26. Déclarations à l'Assemblée nationale, de M. Popovitch : « Nous reterons fidèles à notre politique d'indépendance », et de Todorovitch.

FRANCE

1. Investiture du général de Gaulle par 329 voix contre 224 (dont 141 communistes et 6 progressistes).
2. Le groupe parlementaire communiste vote contre la reconduction des pouvoirs spéciaux en Algérie (adoptée par 337 voix contre 199) ; contre les pleins pouvoirs (votés par 332 voix contre 232) et contre le principe de la révision constitutionnelle.
3. Déclaration du Bureau politique : « L'instauration de la dictature eût été impossible sans la politique des dirigeants socialistes caractérisée par la violation du programme ratifié par le suffrage universel le 2 janvier 1956, par la poursuite de la guerre en Algérie, par la capitulation devant les ultra-colonialistes, par l'anticommunisme et le refus obstiné de s'appuyer sur la classe ouvrière et les forces démocratiques. La venue du général de Gaulle au pouvoir a été assurée... par la trahison de Guy Mollet, reniant la République et son parti. L'anticommunisme apparaît ainsi aux yeux de tous les républicains sincères comme le fourrier du fascisme. »
— Lettre de Benoit Frachon au général de Gaulle annonçant le refus de la C.G.T. de se rendre à une invitation du chef du gouvernement : « Les conditions anormales dans lesquelles s'est constitué le gouvernement que vous présidez suscite la réprobation des travailleurs et font naître chez eux les plus vives inquiétudes ».
10. IVRY : Réunion du C.C. Rapport de Waldeck Rochet sur la situation politique. Discours de Maurice Thorez : « Tous les adversaires du pouvoir personnel se doivent de préparer dès maintenant le non massif de notre peuple lors de la consultation d'octobre. L'organisation de cette grande campagne domine désormais toute notre activité. Le devoir est de rassembler les masses, d'unir les républicains de toutes opinions. Le rassemblement des forces de gauche s'opère grâce aux comités antifascistes, aux comités de défense républicaine, qui doivent être élus par de larges assemblées populaires dans les usines, les quartiers de nos villes et chacun de nos villages... C'est ainsi que sera le mieux assurée la mobilisation des masses pour riposter sans délai à toutes manifestations de caractère fasciste. »
11. Réunion du C.C.N. de la C.G.T. Rapport de Frachon qui explique le refus opposé par la C.G.T. à l'invitation du général de Gaulle. Résolution appelant les travailleurs à voter non lors du référendum.
24. Déclaration du B.P. du P.C.F. : « Le P.C.F. est prêt à s'entendre avec toutes les forces républicaines afin de permettre le rassemblement sans exclusive... La tâche la plus urgente, c'est de faire échec au pouvoir personnel... en amenant la majorité des Français à répondre NON au référendum plébiscitaire du 5 octobre. Cette victoire est possible et de Gaulle la redoute puisqu'il cherche à fausser les résultats en apportant à la réaction l'appoint de quelques millions de suffrages forcés en Algérie. »

BELGIQUE

1. Défaite du P.C.B. aux élections législatives. Le parti n'obtient que 100.113 voix (1,89 %) au lieu de 181.100 (3,56 %) en 1954.
3. Inauguration de la ligne aérienne Bruxelles-Moscou.
- 7-8. Réunion du Comité central du P.C.B. 1. Examen de la situation politique après le scrutin du 1^{er} juin. 2. Programme pour l'unité d'action avec les socialistes, surtout sur le plan syndical.

INDONÉSIE

15. L'agence *Chine Nouvelle* annonce que des maires communistes ont été élus à la tête des municipalités de Sourabaya et de Semarach (Java).

YEMEN

27. L'émir Mohamed el Badr, prince héritier, révèle que le Yemen a acheté des armes à l'U.R.S.S. : « Les pays occidentaux nous accusent de communisme, mais ils connaissent notre véritable politique qui repose sur un neutralisme positif entre les deux blocs. »